

MEMÒRIA DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL POBLE VELL DE CORBERA D'EBRE (TERRA ALTA)

Data de la intervenció / Expedient:

27 de juny al 6 de juliol de 2016 / 511K121 243-2016/1-16868

**Jordi Ramos i Ruiz
Queralt Solé i Barjau**

Barcelona, juny de 2018

ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ	4
2. SITUACIÓ GEOGRÀFICA I GEOLÒGICA	6
3. CONTEXT HISTÒRIC.....	9
3.1. Antecedents històrics	9
3.2. La Batalla de l'Ebre	11
3.3. Corbera d'Ebre durant la batalla de l'Ebre	13
3.4. Corbera d'Ebre: La postguerra.....	16
4. MOTIVACIÓ DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA.....	19
5. METODOLOGIA	23
5. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS	25
6. CONCLUSIONS.....	26
7. BIBLIOGRAFIA	27
FITXES D'UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES	29
INVENTARI DEL MATERIAL ARQUEOLÒGIC	30
DIBUIX DEL MATERIAL ARQUEOLÒGIC.....	37
DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA	50
POSTS PUBLICATS AL WEB http://blogs.sapiens.cat/passatmesrecent/	65

Imatge de la portada: Corbera d'Ebre (Terra Alta). Autor: Família Cuyàs. Editor digital: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

FITXA TÈCNICA

Intervenció arqueològica: Carrer del Portal i del Forn. Poble Vell

Terme municipal / comarca: Corbera d'Ebre / Terra Alta

UTM (ETRS89 UTM 31N): X: 287930,0 - Y: 4550531,0 - Z: 345,6 m snm

Data de la intervenció: 27 de juny al 6 de juliol de 2016

Direcció arqueològica: Jordi Ramos Ruiz

Coordinació científica / Tutora de les pràctiques de la UB: Dra. Queralt Solé Barjau

Tipus d'excavació: Intervenció arqueològica preventiva terrestre

Motiu: Intervenció preventiva subsidiària de l'estudi històric i arqueològic de les infraestructures i vida quotidiana de la Guerra Civil espanyola a Corbera d'Ebre

Institució autoritzada: Facultat de Geografia i Història. Universitat de Barcelona

Coordinació tècnica: David Tormo Benavent (COMEBE)

Suport: Associació del Poble Vell

Equip d'arqueòlegs: Alumnes del Grau d'Arqueologia: Adrián González de Agüero, Carlota Marsiñach, Clàudia Ortega Palacions, Helena Calvo Jiménez, Nagore Sánchez, Óscar Pérez-Parque, Paulina Ferrer Pladesala i Tania González Cantera

Dipòsit del material arqueològic: Laboratori d'arqueologia postmedieval de la Universitat de Barcelona

1. INTRODUCCIÓ

La intervenció es realitza en el sí de l'assignatura de pràctiques del Grau d'Arqueologia de la Universitat de Barcelona (UB), i és per aquest motiu que els qui van excavar arqueològicament van ser els alumnes, com a pràctiques fora de l'horari de docència habitual. La intervenció s'efectuà des del dia 27 de juny fins al dia 6 de juliol de 2016 del mateix any (ambdós inclosos), tenint una durada de 10 dies.

Es vincula aquesta intervenció amb les pràctiques obligatòries del Grau d'Arqueologia de la Universitat de Barcelona I i II. A part del director arqueòleg, excavaren un total de 8 alumnes de 3r i 4t del Grau d'Arqueologia de la UB. Per tant, en la metodologia s'inclou a part de la recerca també la docència. Els estudiants van aplicar els aprenentatges i coneixements adquirits al grau a l'hora d'aplicar la metodologia arqueològica al jaciment. Cal tenir en compte que una assignatura obligatòria del Grau és Història Contemporània Universal, en què s'estudia la Guerra Civil en el context internacional; i una optativa "Arqueologia de l'època moderna i l'època contemporània" en què s'estudien i analitzen els vestigis de la Guerra Civil des d'una vessant teòrica i a partir d'altres excavacions fetes al territori nacional o estatal.

La intervenció va comptar amb un acord amb el Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre (Comebe) perquè aquest, amb conveni amb l'Ajuntament de Corbera, va assumir la despesa de l'allotjament dels membres de l'equip i dels estudiants en pràctiques. Paral·lelament, la Universitat de Barcelona participà amb el finançament de les dietes dels estudiants en pràctiques i assumint el cost del trasllat de la ciutat de Barcelona a Corbera d'Ebre per part del Departament d'Història Contemporània (on està adscrita la tutora de les pràctiques, la Dra. Queralt Solé i Barjau).

Les excavacions van ser dirigides per l'arqueòleg Jordi Ramos i tutoritzades per part de la Universitat de Barcelona per la historiadora Queralt Solé. En la direcció de l'excavació s'uneix l'experiència arqueològica de l'arqueòleg Jordi Ramos amb els coneixements històrics del període de Queralt Solé.

Atès que aquesta intervenció s'emmarca en el sí de dues assignatures del Grau d'Arqueologia de la UB i es realitza d'acord amb el Comebe la infraestructura d'estudi està coberta tant a nivell de territori com a nivell de laboratori. Mentre es van dur la intervenció a Corbera d'Ebre es comptà amb la infraestructura i espais del Comebe, amb seu a la mateixa població i amb espais en què es poden anar dipositant els béns mobles que es vagin localitzant al jaciment per, de forma paral·lela i posteriorment, ser estudiats i analitzats al laboratori de postmedieval de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona. Com s'ha exposat, la intervenció es realitzà sota el paraigua de la Universitat de Barcelona, dins de les assignatures de Pràctiques obligatòries I i II, i un dels directors –Queralt Solé– n'és docent. El Grau d'Arqueologia s'imparteix a la Facultat de Geografia i Història (Campus del Raval), edifici que compta amb les aules de treball i la infraestructura necessària per cobrir qualsevol necessitat

que pot comportar l'excavació dels jaciments. Així mateix, compta amb dos laboratoris com són els d'arqueologia i el d'arqueologia medieval i postmedieval, dotats amb les eines necessàries per fer un tractament integral del qual sigui necessari, tant béns mobles, restes d'armament, objectes de vida quotidiana, etc., com restes òssies.

---	----------------------------------	--

El Sr. Antonio Álvarez Gironés, amb DNI 40101421R, en nom i representació de l'Ajuntament de Corbera d'Ebre, propietari dels terrenys del nucli històric del Poble Vell, ubicat al polígon 17, parcel·la 221, subparcel·la 1, considerat zona urbana i inclòs en la declaració de Bé Cultural d'Interès – Lloc històric (Resolució de 21 d'abril de 1993, DOGC núm. 1758 d'11 de juny de 1993).

AUTORITZO

A la Sra. Queralt Solé i Barjau, amb DNI 40996892J, com a representant de la Facultat d'Història de la Universitat de Barcelona i tutora de les pràctiques del Grau d'Arqueologia, a realitzar les tasques necessàries per tal de fer excavacions amb finalitat arqueològica a la finca abans esmentada.

Les excavacions es duran a terme entre el 27 de juny i el 6 de juliol de 2016.

Antonio Álvarez Gironés
Alcalde de Corbera d'Ebre

**AJUNTAMENT DE
CORBERA D'EBRE**

Corbera d'Ebre, 10 de maig de 2016

Plaça Dr. Ferran, s/n
43784 CORBERA D'EBRE

Tel. 977 420 431 • Fax 977 420 204
e-mail: aj.corbera@altanet.org

2. SITUACIÓ GEOGRÀFICA I GEOLÒGICA

Situació geogràfica

Corbera d'Ebre és un municipi de la comarca de la Terra Alta, integrada en les anomenades Terres de l'Ebre, al sud de Catalunya. La població primigènica s'alça sobre un turó, conegut popularment com el turó de *la Montera*, amb una cota de 337 metres sobre el nivell del mar. Actualment, sobre aquest turó es conserven les restes de l'anomenat *Poble Vell* i el nucli urbà habitat s'estén sobre el vessant sud del turó, a llarg de l'actual N-420.

Segons el padró de 2015, Corbera d'Ebre compta amb 1.095 habitants, la meitat dels que hi vivien el 1938, quan el poble tenia prop de 2.000 habitants. El sostre demogràfic de Corbera d'Ebre, com el de la resta de la Terra Alta, el trobem entre 1900 i 1930, quan va arribar als 2.200 habitants.

La població es troba a la part més baixa de la comarca, a la vall que s'estén entre Bot i Móra d'Ebre, travessant la Terra Alta d'oest a est, i separant la part muntanyosa de les serres de Pàndols, Cavalls i els Ports, de l'altiplà. En el cas de Corbera, es troba al bell mig de la vall que travessa el riu Sec, a uns 200 metres per sota dels nivells de les serres i l'altiplà.

L'espai d'intervenció

L'espai intervingut durant la intervenció arqueològica de les pràctiques del Grau d'Arqueologia el juliol de 2016 es trobava dins de l'espai que fou enderrocat l'any 1969 per guanyar espai al Coto Escolar, inclòs dins del que seria el Sector 5 plantejat al Pla Director de 2008. Concretament l'actuació tindrà lloc a les restes dels solar/edificis que s'alçaven a la cantonada del carrer del Portal Nou i el del Forn

Localització aproximada de l'àrea de treball:

3. CONTEXT HISTÒRIC

Corbera d'Ebre és un municipi de la comarca de la Terra Alta, integrada en les anomenades Terres de l'Ebre, al sud de Catalunya. La població primigènia s'alça sobre un turó, conegut popularment com el turó de *la Montera*, amb una cota de 337 metres sobre el nivell del mar. Actualment, sobre aquest turó es conserven les restes de l'anomenat *Poble Vell* i el nucli urbà habitat s'estén sobre el vessant sud del turó, a llarg de l'actual N-420.

Segons el padró de 2015, Corbera d'Ebre compta amb 1.095 habitants, la meitat dels que hi vivien el 1938, quan el poble tenia prop de 2.000 habitants. El sostre demogràfic de Corbera d'Ebre, com el de la resta de la Terra Alta, el trobem entre 1900 i 1930, quan va arribar als 2.200 habitants.

La població es troba a la part més baixa de la comarca, a la vall que s'estén entre Bot i Móra d'Ebre, travessant la Terra Alta d'oest a est, i separant la part muntanyosa de les serres de Pàndols, Cavalls i els Ports, de l'altiplà. En el cas de Corbera, es troba al bell mig de la vall que travessa el riu Sec, a uns 200 metres per sota dels nivells de les serres i l'altiplà.

3.1. Antecedents històrics

La primera notícia sobre Corbera d'Ebre és de 1153, descrita com una fortificació que formava part de les terres incloses en la carta de donació del castell de Miravet feta per Ramon Berenguer IV a l'ordre del Temple arran de la seva col·laboració en la conquesta de Tortosa (1148).

Tot i que no es coneix carta de població per Corbera, es considera que la seva repoblació es va endegar al voltant de 1185. El primer fogatge del poble és de 1358, amb un total de 113 focs (565 habitants aplicant l'estimació de 5 habitants per foc).

Amb la dissolució de l'Ordre del Temple, la població i tota la resta de territoris sota la seva jurisdicció van passar a mans de l'Ordre de l'Hospital, passant a formar part de l'anomenada Castellania d'Amposta. Segons algunes fonts, descendents de la família Martell (el comerciant tarragoní que finançà la conquesta de Mallorca de Jaume I) tenien drets senyorials i propietats a la població.

Al llarg del temps el poble va patir els estralls de les guerres que van sacsejar el país. Durant la guerra del Segadors la població es va mantenir fidel a la Generalitat, esser conquerida per la força de les armes pels partidaris de Joan II el 1463. Fou novament ocupada per les tropes castellanes el febrer de 1707, en el marc de la guerra de Successió.

L'estructura de la propietat es caracteritza pel minifundi, que permetia una economia de subsistència condicionada per la bonança climatològica i el règim pluviomètric. La major part de les famílies disposaven de propietats agràries suficients per garantir el seu sosteniment, combinades, en alguns casos, amb contractes d'arrendament o jornals puntuals a les terres dels propietaris més grans.

3.2. La Batalla de l'Ebre

L'enfonsament del front aragonès la primavera de 1938 va provocar l'entrada de les tropes franquistes a Catalunya, que el 19 d'abril havien completat l'ocupació dels territoris de la riba dreta de l'Ebre a les actuals comarques de les Terres de l'Ebre. Un fet que va dividir el territori republicà en dos sectors, consumat el 15 d'abril amb l'arribada de les tropes rebels a les platges de Vinaròs.

Contràriament al que opinaven alguns dels seus comandaments, Franco va renunciar a continuar l'assalt contra Catalunya i va dirigir les seves forces cap al sud, a la conquesta de València. La capital del País Valencià era el principal port de la Mediterrània del Sector Centre, i el cordó umbilical que alimentava Madrid, la capital de l'Estat. La caiguda de València havia de suposar, en poc temps, el col·lapse i enfonsament de tot el Sector Centre i l'anelhada conquesta de la capital, que resistia des dels primers dies de la guerra.

L'ofensiva sobre València va evolucionar favorablement als interessos franquistes, tot i l'aferrissada defensa republicana. Per aturar l'enemic calia crear una distracció, un nou focus de combats que l'obligués a abandonar el front valencià i fer front a la nova amenaça.

El punt per desencadenar aquest atac fou l'Ebre, al llarg del sector entre Mequinensa i Amposta (132 km de front, seguint l'eix del riu), atès que el responsable del pla, el general Vicente Rojo, coneixia perfectament la zona. L'atac, a més de provar de paraitzar l'assalt contra València, d'una banda també havia de reforçar les tesis del govern Negrín (*Resistir hasta vencer*) i silenciar les veus que exigien una sortida pactada al conflicte. De l'altra, en el marc de la situació europea del moment, en plena crisi dels Sudets, l'ofensiva havia de deixar palès que la República continuava viva i amb possibilitats de victòria si esclatava un conflicte europeu entre les potències democràtiques (França i Anglaterra) i els règims totalitaris d'Alemanya i Itàlia.

La nit del 25 de juliol de 1938, festivitat de Sant Jaume (Santiago Apòstol, patró d'Espanya) l'Exèrcit de l'Ebre, reforçat amb unitats de l'Exèrcit de l'Est, iniciava l'ofensiva que desembocaria en la batalla més llarga, cruenta i transcendental de tota la Guerra Civil. Eren les 00,15 h d'una nit sense lluna quan prop de 120.000 homes van iniciar el pas del riu per diferents punts.

La sorpresa inicial va permetre l'avenç durant tot el dia 25, ocupant prop de 800 km², la majoria al sector central de l'atac, seguint la línia Faió, la Pobla de Massalua, Vilalba dels Arcs, Gandesa, serra de Pàndols i riu Canaletes. Aquella mateixa nit l'enviament immediat de tropes i equipament per part dels comandaments franquistes va permetre bastir una línia defensiva impenetrable. Durant una setmana més, fins a la matinada de l'1 d'agost, les unitats republicanes van provar de tornar a forçar el front enemic, sense èxit.

El 2 d'agost els comandaments republicans van ordenar aturar l'ofensiva i adoptar mesures defensives per conservar, a tota costa, el terreny conquerit. La iniciativa militar, doncs, restava en mans dels sollevats. Un cop més, enfrontant-se a l'opinió d'alguns dels seus comandaments, Franco va imposar la seva voluntat, defugint deixar l'Exèrcit de l'Ebre atrapat en aquell front, amb riu a l'esquena i assaltar Catalunya pels caps de pont del Segre, per donar peu a una batalla frontal, de desgast, sense valorar el cost d'una victòria que creia segura atès que comptava amb més efectius, armament i capacitat de reposició de baixes i pèrdues materials.

L'operació per recuperar el terreny perdut va començar el 6 d'agost, i es va allargar 102 dies, amb un total de set contraofensives. L'aferrissada resistència republicana, recolzada sobre un terreny que fou fortificat en profunditat aprofitant cada cota i cada barranc de la complexa orografia del territori, convertí la batalla de l'Ebre en 115 dies d'infern per a tots aquells que la van viure.

3.3. Corbera d'Ebre durant la batalla de l'Ebre

Fins a l'abril de 1938 Corbera havia format part del territori defensat per la República. Val a dir que, en els primers dies de la guerra, amb l'esclat de la revolució social pròpia del moment, a banda de l'atac a la iconografia i els edificis religiosos, la població no va experimentar el grau de violència repressiva que van patir altres poblacions de la comarca. De fet, només es compten dues víctimes, els dos capellans del poble, que van ser assassinats el 27 de juliol per membres de les columnes volants (o columnes de la mort) que recorrien el país per executar l'anomenada *justícia revolucionària*.

L'enfonsament del front d'Aragó, arran de l'ofensiva franquista endegada el 9 de març de 1938, va propiciar l'entrada dels rebels a la Terra Alta. A Corbera d'Ebre hi arribaren el 3 d'abril a les 10 del matí sense necessitat de combatre. La proximitat de la línia del front, marcada pel riu Ebre, convertí la població en una zona militaritzada, amb la

presència d'entre 800 i 1000 soldats del 3r Batalló de la Victòria, que acampaven als voltants del nucli urbà, mentre els oficials vivien en cases del poble.

La relativa tranquil·litat amb que es vivia, tot i haver experimentat el primer exili d'aquells que temien les represàlies dels rebels, va esvaïr el 25 de juliol de 1938.

El pas del riu per part de les forces republicanes va obligar al comandament franquista a cedir terreny per provar d'establir una línia de contenció a la rereguarda. Inicialment aquesta línia tenia un dels seus punts de resistència a Corbera d'Ebre, a un quilòmetre abans d'arribar al poble des de Móra d'Ebre.

A les 11 h del matí, forces de la 13a BM de la 35a Divisió Internacional arribaven a les portes de Corbera d'Ebre, enfrontant-se als seus defensors. Per evitar el xoc frontal, els internacionals van iniciar una maniobra d'encerclament que va provocar la retirada de les unitats franquistes sobre Gandesa per evitar ser copades. A les 15 h el gruix de la 13a BM ja havia entrat a Corbera que, així, tornava a formar part del territori republicà.

L'entrada dels militars va anar acompanyada de l'ordre d'evacuació de la població civil. Una part, les autoritats i simpatitzants dels rebels ja havien fugit cap a l'oest, en direcció a l'Aragó; la resta van ser convidats a marxar cap a l'Ebre. La majoria, però, va optar que quedar-se prop del poble, instal·lats als masos o casetes de camp, a l'espera del desenvolupaments dels esdeveniments. Alguns, però, van decidir quedar-se a casa seva, fent cas omís dels advertiments de les autoritats militars republicanes.

Aquell mateix dia, entre les 16 h i les 17 h, el poble va patir el primer bombardeig aeri. Foren tres bombes llançades per aparells de la Legió Còndor, que van provocar diverses víctimes mortals, entre ells dos veïns de la població.

La tarda del 26 de juliol un total de vint bombarders, Heinkel 111, amb un càrrega de 25 tones de bombes, van bombardejar Corbera i les seves immediacions. L'informe oficial afirma que l'atac es feu des de 3.600 metres i que els projectils van impactar als seus blancs, observant incendis a l'àrea atacada.

El matí del 30 de juliol el poble va tornar a ser bombardejat pel Heinkel 111 del Grup K/88 de la Legió Còndor. Aquell dia ho feren dotze aparells amb 15 tones de bombes, des d'una alçada de 2.300 metres. L'informe indica que les bombes van impactar als seus objectius.

El dia abans, segons testimoni de Julian Henríquez Caubín, cap de l'Estat Major de la 35a Divisió Internacional, el poble va patir un intens bombardeig d'artilleria.

A primers de setembre, la quarta contraofensiva franquista al front de l'Ebre va dur els combats fins a les portes de Corbera. El 3 de setembre l'atac franquista, amb quatre divisions, quatre cents avions i prop de quatre cents canons, va destrossar el front republicà defensat per la 27a Divisió, que pràcticament fou anihilada. Aquella mateixa jornada les unitats franquistes es tornaven a fer amb el control de Corbera.

Durant aquella ofensiva, segons la Secció d'Informació de la 13a BM, el nucli urbà de Corbera va ser bombardejat la tarda del 3 de setembre per set Fiat CR-32, aparells de caça que ocasionalment feien bombardeigs de proximitat. El mateix dia, a més, entre el migdia i fins gairebé les vuit de la tarda, el poble també va ser objectiu de l'artilleria franquista.

3.4. Corbera d'Ebre: La postguerra

La postguerra, a Corbera i la resta de la Terra Alta, va començar el novembre de 1938, un cop finalitzada la batalla de l'Ebre. El poble va tornar a ser governat per les autoritats fidels al nou règim, sota la vigilància de l'estament militar, atès que fins al desembre la zona va continuar sent rereguarda del front.

A partir d'aquell novembre, doncs, els veïns de Corbera van anar retornant al seu poble, per trobar-se amb un panorama desolador. La major part dels edificis havien patit destrosses de diversa gravetat, des dels que havien quedat totalment destruïts, fins als que tenien petites afectacions. A més, els habitatges havien estat saquejats pels soldats, que havien fet ús de tot el que hi havia de menjar a les golfes i magatzems, a més de la destrucció de bona part del mobiliari de la llar.

A la pèrdua de les propietats urbanes, que es van haver d'arranjar per poder passar-hi l'hivern, s'hi va sumar la pèrdua de les collites de 1938 i la devastació dels camps de conreu, esdevinguts camp de batalla. Filats, trinxeres, cràters d'explosions, restes de material de guerra i cadàvers de combatents omplien els camps, els boscos i les serres del terme.

La crua realitat a la que s'enfrontaren els veïns de Corbera, marcada per la necessitat de refer les cases i els camps per tal de poder sobreviure, va dur a les autoritats locals, el maig de 1940 a demanar la inclusió del poble entre les actuacions de la Direcció General de Regiones Devastadas per tal de construir diversos edificis i serveis de la vida pública (Ajuntament, Escoles, Escorxadors, Jutjat, Cementiri, i també l'Església, abadia i les ermites del terme) de nova planta. En la mateixa sessió, per unanimitat, el Ple municipal acordava demanar el trasllat del poble a la carretera *en vista del estado en que se halla reducida esta Villa, debido en que está situada en lo alto de una colina y no reúne condiciones suficientes para poderse reconstruir en el mismo sitio y, considerando que sus condiciones sanitarias son anti-higiénicas, esta corporación cree conveniente la construcción total del pueblo en el kilómetro nº 415 de la carretera de Madrid a Barcelona*; que no era altre que el punt quilomètric on es trobava el turó de la Muntera.

El desembre de 1942 el Ple aprovava un Pla General d'Urbanisme per al nou poble, *ya que todo el pueblo, según opinión general se trasladará a la parte baja de la villa, ya que la parte alta se halla completamente destruída a causa de la pasada guerra.*

El trasllat, però, no fou ràpid, i fins gairebé els anys seixanta el degoteig de veïns des del nucli derruït fins a les noves vivendes es va anar succeint. De fet, una de les feines dels consistoris va ser reclamar, periòdicament, l'execució de les obres promeses per la Direcció General de Regiones Devastadas. Així, el setembre de 1943 el consistori enviava una comissió a Tarragona per demanar al Governador la represa de les obres atès que *se encuentra esta población con el 80% de casas que no se pueden habitar, sin*

escuelas Nacionales para poder atender a la enseñanza de los niños y niñas de la población, sin casa Ayuntamiento, ni piso para el señor Secretario ni para los señores Maestros recién nombrados.

No és estrany, doncs, que aquella tràgica experiència, malvivint entre les runes a l'espera de poder marxar cap al poble nou, marquès a tota una generació de corberans i corberanes. El que deixaren enrere, les runes del que havien estat les seves llars, esdevingué un problema, un record amarg. De fet, el juliol de 1969 l'Ajuntament acordava l'enderroc d'una part d'aquelles restes amb l'excusa que podia provocar accidents entre els infants que hi anaven a jugar, i per tal de dotar-se d'un espai on establir un Coto Escolar (un lloc on els nens i nenes del poble hi poguessin anar a plantar arbres. L'acta del Ple ho recull així: *En la actualidad hay restos de paredes que precisan su demolición en evitación de posibles accidentes, y con la plantación de arbolado en sus ruinas, además de la finalidad eminentemente social que se conseguiría para estímulo de los niños que administrarían su Coto Escolar, se evitaría la mala vista y pésimo efecto que causan hoy la existencia de estas ruinas de tan desagradable recuerdo a los 30 años de la terminación de la guerra.*

El coto escolar va començar a funcionar el 1970 i va continuar fent-ho fins el 1980.

No va ser fins a les primeries de la dècada de 1990 que la visió d'aquell conjunt de runes de tràgic record va canviar per als veïns i veïnes de Corbera d'Ebre. A instàncies del Parlament de Catalunya, l'abril de 1993 el Govern de la Generalitat va declarar aquest conjunt patrimonial Bé d'Interès Cultural, amb la categoria de Lloc Històric (Resolució de 21 d'abril de 1993, DOGC d'11 de juny de 1993).

El 1999, un grup de veïns constituïen l'Associació del Poble Vell, marcant l'inici de la recuperació d'aquell espai com a conjunt patrimonial i record del que va suposar la batalla de l'Ebre per al territori.

Des d'aleshores s'han dut a terme diferents intervencions de recuperació i condicionament, des de Escoles Taller fins a Camps de Treball, sense una pla d'actuació clar. El 2008 es va endegar la redacció d'un Pla Director per estructurar i regular els tipus d'actuacions i intervencions a desenvolupar en el conjunt del Poble Vell.

El Pla dibuixava diferents espais d'intervenció, en funció del tipus actuació i recerca arqueològica a desenvolupar.

D.1. Zonificació en funció de la recerca arqueològica

Sector 6. Zona nord-est. Les Torretes i La Rabaleta (antic carrer de la Bassa)

- Localització d'algunes de les cases més ben conservades.
- Existència d'alguns habitatges i patis, algunes d'elles amb reparacions posteriors.

Sector 5. Zona central. La Muntera.

- Enderrocament dels habitatges i anivellament parcial del terreny.
- Només s'ha intervingut en un carrer, però la runa i la vegetació tapen gairebé tot l'entramat urbà.

Sector 4. Zona sud-est. Carrer de l'Escola (antic carrer Presó).

- Existència d'algunes construccions de finals del segle XX.

Sector 1. Accés al poble i carrer Pinyeres.

- Existència d'algunes cases en un cert bon estat de conservació, a banda i banda del carrer.
- Existència d'intervencions de neteja de carrers i habitatges.

Sector 2. Carrer Ample.

- Àrea ocupada per grans pins plantats amb posterioritat a la destrucció del Poble Vell.
- La trama urbana ha desaparegut sota els terraplens sobre els que es van plantar els pins.

Sector 3. Entorn de l'església de Sant Pere i carrer Major.

- Àrea que concentra el nombre d'intervencions més elevat. Recuperació de gran part de la trama urbana.
- S'han fet intervencions de restauració i consolidació de carrers i de murs exteriors dels habitatges.
- Enjardinat d'alguns espais.

4. MOTIVACIÓ DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA

La intervenció arqueològica en el Poble Vell de Corbera d'Ebre s'emmarca dins de l'estudi històric i arqueològic de la vida quotidiana durant i després de la Guerra Civil als espais de la Batalla de l'Ebre. Aquest projecte està englobat dins de les pràctiques del Grau d'Arqueologia de la Universitat de Barcelona, essent la tutora la Dra. Queralt Solé i Barjau, amb la coordinació tècnica de l'historiador David Tormo i Benavent del COMEBE.

La Batalla de l'Ebre dins de la Guerra Civil espanyola, es desenvolupà entre el 25 de juliol i el 16 de novembre, allargant-se, doncs, 115 dies. Un cop l'exèrcit republicà no va aconseguir l'objectiu principal que era creuar el riu Ebre, prendre Gandesa i tallar la carretera, actual N-420, el front es convertí en un front de resistència sent un dels principals objectius frenar durant el màxim temps possible l'avenç de les tropes rebels. Aquestes, van trigar més de cent dies en recuperar el terreny que les tropes republicanes havien fet seu en tan sols una jornada. Foren uns mesos més de quatre mesos en què la política internacional també hi va jugar un paper important, atès que les forces republicanes estaven pendents del que es podia esdevenir a Munich, on finalment els pactes entre les potències van frustrar la possibilitat de l'esclat d'una conflagració a nivell europeu i l'alineació de la República amb França i Anglaterra davant Alemanya i Itàlia, que estaven donant suport explícit a les tropes sollevades i havien reconegut Franco.

El fet de no assolir els objectius va comportar l'establiment d'un ampli front al llarg de la comarca de la Terra Alta, en què les tropes republicanes van defensar aferrissadament les posicions i les franquistes van abocar-hi tots els esforços humans i els mitjans materials disponibles per recuperar el terreny perdut i tornar a fer enretirar la línia de front al riu Ebre.

Aquest tipus de batalla, pròpia de la 1a Guerra Mundial, en què la contenció de les tropes enemigues va resultar bàsica i l'intent de desgast constant per part dels rebels envers els republicans va ser importantíssim, va provocar que apareguessin al llarg de tot el front, circumscrit a la Terra Alta, centenars de quilòmetres de trinxeres, algunes ben precàries i d'altres construïdes amb formigó i amb elements propis d'aquest tipus de fortificacions: nius de tirador, refugis, posts de comandament, etc. Infraestructures que amb el pas dels anys han anat quedant soterrades i que ara plantejem el seu estudi i anàlisi arqueològic i històric per, des de conèixer més profundament els sistemes de construcció, fins a aproximar-nos millor a la vida quotidiana dels soldats.

Amb l'excavació de les trinxeres i els refugis dels soldats es pretén poder analitzar un fet històric molt concret, el front de l'Ebre, de forma interdisciplinària, integrant totes les possibilitats de coneixement existents per aprofundir, corroborar o desmentir allò que actualment en sabem a partir bàsicament dels estudis històrics.

És un esdeveniment de cronologia molt propera, i molta de la informació al respecte es pot localitzar als llibres, però l'excavació arqueològica permet ampliar les dades que es tenen actualment al respecte, si no corregir-les, i treure a la llum aspectes que potser

per ser considerats menors les monografies històriques no acostumen a fixar-s'hi i ressaltar.

Els vestigis materials, des dels més considerables com són les mateixes trinxeres en si, fins als més particulars, com poden ser testimonis d'intendència dels soldats, o elements propis de vida quotidiana, resulten una molt bona font d'informació fins ara no tinguda prou en compte pels historiadors del període contemporani, que han realitzat centenars d'estudis centrats en la guerra civil i la batalla de l'Ebre. Malgrat que aquest handicap en els darrers anys s'ha estat treballant en aquests aspectes centrats més en els vestigis des de diverses disciplines, sent l'arqueològica una de les més importants. Tot i que són treballs que com s'ha dit s'estan desenvolupant en els darrers anys (ben bé es poden circumscriure al segle XXI), estan assolint un corpus documental de consideració. D'aquesta manera, es poden consultar llibres i sobretot articles diversos centrats en vestigis de la guerra tant a nivell estatal com nacional.

A nivell estatal destaquen els llibres de *Los restos de la defensa. Fortificaciones de la Guerra Civil en el Frente de Madrid. Ejército Republicano* (de R. Castellano Ruiz de la Torre, Madrid: Almena 2007, també fet de l'exèrcit franquista pel mateix autor el 2004); *Un Patrimonio por descubrir : vestigios arquitectónicos de la Guerra Civil en la provincia de Jaén* (Milla, Santiago, Jaén : Publicaciones de la Universidad de Jaén, cop. 2012); *Vestigios de la Guerra Civil en Aragón*, amb monogràfics de Terol, Saragossa i Osca (Gobierno de Aragón. Departamento de Educación, Cultura y Deporte, DL 2011); *La Guerra civil : geografía y arqueología del frente norte*, Fraile López, Miguel Ángel, (Santander: Gráficas Calima 2004) o el d'Eladi Romero, *Itinerarios de la guerra civil española* (Barcelona: Laertes 2001).

A nivell d'anàlisi arqueològic son més nombrosos els articles en revistes científiques com tot seguit s'especificarà que no pas els llibres, tot i que entre aquests darrers destaca l'estudi del camp de concentració de Castuera, a Badajoz, *De la ocultación de las fosas a las exhumaciones: La represión franquista en el entorno del Campo de Concentración de Castuera* (Laura Muñoz, Xurxo M. Ayán y Antonio D. López, 2014). Realitzat en el sí projecte Incipit (Investigación Interdisciplinar en Patrimonio Cultural) del CSIC, un grup que està portant a terme moltes de les actuacions que es realitzen a l'Estat centrades en la guerra civil i que es poden consultar a través del blog <http://guerraenlauniversidad.blogspot.com.es>. Entre elles destaquen les actuacions al Destacament Penal de Bustarviejo (Madrid), a la ciutat Universitària de Madrid, al Castell d'Abánades (Castella la Manxa) o les prospeccions realitzades en unes fortificacions republicanes a La Puebla de Lillo (Castella i Lleó). Forma part d'aquest grup l'arqueòleg Alfredo González Ruibal, investigador del CSIC i que així mateix va formar part del projecte *Ruins Memories* amb un subítem centrat en la guerra civil espanyola, *Vestiges of the Spanish Civil War*, un dels pocs projectes internacionals centrats en aquest àmbit –vestigis i infraestructures de la guerra civil- que fins ara han existit.

Com s'ha dit, el resultat d'excavacions arqueològiques centrades en vestigis de la guerra civil han estat fets públics bàsicament a través de revistes especialitzades i és justament González Ruibal un dels qui més ha treballat aquesta temàtica de

l'arqueologia de la guerra civil en l'àmbit estatal i qui també més a publicat a nivell internacional, com l'article a *Public Archaeology* núm. 6 "Making things public: Archaeologies of the Spanish Civil War", o l'article publicat a *Antiquity*: "From the battlefield to the labour camp. Archaeology of civil war and dictatorship in Spain". A l'Estat espanyol la revista *Complutum* va dedicar l'any 2008 tot un monogràfic centrat en l'arqueologia de la guerra civil amb estudis de camps de concentració, de la batalla de Madrid, del Jarama, de nius de metralladores, de destacaments penals o d'exhumacions de víctimes del període (en xarxa <http://revistas.ucm.es/index.php/CMPL/issue/view/CMPL080822/showToc>). Així mateix, trobem altres actuacions realitzades i descrites en altres revistes, com la de Álvarez Martínez, V., Requejo Pagés, O. y Alonso Rodríguez, N: "La arqueología de la Guerra Civil en Asturias. Estado de la cuestión y una propuesta de actuación: El complejo fortificado de las Matas (Oviedo)", publicada a *Erada. Revista d'Historia Contemporànea* núm 2 (2008).

A nivell nacional català s'ha estat treballant al respecte de manera destacable, amb intervencions diverses i de forma interdisciplinària, amb intervencions en vestigis d'infraestructures diversos del territori i museïtzacions. S'ha intervingut, així mateix, en diverses fosses comunes, que tot i que exposarem el coneixement que en tenim no són l'eix principal d'aquest projecte, tot i que no es vol obviar ni estar preparats per si en la intervenció en les trinxeres i els refugis apareguessin restes òssies.

Pel que fa als antecedents, fins al moment s'han realitzat diverses intervencions arqueològiques a la zona de la Batalla de l'Ebre, la majoria lligades a la construcció d'una línia de molins de vent, com són els projectes dels Parcs Eòlics de La Collada. (El Perelló), de Vilalba dels Arcs, de Corbera d'Ebre, de Mudèfer (Caseres), dels Brois (Pinell de Brai) i l'execució de les subestacions associades, a més de les línies aèries de Paüls a Prat de Comte i de la Fatarella a Ribarroja, són alguns exemples dels darrers anys de les actuacions arqueològiques en el territori. Altres han estat incloses en projectes de recerca, com el dirigit per Alfredo González Ruibal, dels que se'n pot llegir l'informe final "El ultimo día de la Batalla del Ebro. Informe de las excavaciones arqueológicas en los restos de la Guerra Civil de Raïmats, La Fatarella (Tarragona)".

Altres intervencions a la zona i respecte la batalla de l'Ebre han estat les impulsades pel Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre (Comebe), com són les de les Deveses (la Fatarella, 2004), els Barrancs (Vilalba dels Arcs, 2005), el Fort d'en Blario (Batea, 2009), el Fort de Milet (Caseres, 2009), el Campament del XVè CE (Ascó, 2010) o Berrús (Riba-roja d'Ebre, 2011) o per altres entitats locals, com la del Refugi Antiaèri (Flix, 2010) impulsada per l'Ajuntament de Flix i han estat desenvolupades principalment per l'equip de Francesc Xavier Hernández, de la UB.

En aquest sentit s'han dut a terme les següents intervencions, amb la col·laboració dels tècnics del Comebe: Mas de la Pila (Corbera d'Ebre, 2008), Mas de Barberetes (la Fatarella, 2009), Mas del Sant (Benissanet, 2009), Mas d'en Grau (Gandesa, 2010), el Molló (la Pobla de Massaluca, 2010), Mas de Prades (Ascó, 2010), Pou del Baró (Gandesa, 2010), Sènia del Terratrèmol (Benissanet, 2011), Serra de Vallfogones (Corbera d'Ebre, 2011), Vall de Jacob (Ascó, 2011) o les Comes (Vilalba dels Arcs, 2011).

Per tot això, es pretén conèixer les diferents formes de construcció de les diverses trinxeres i refugis, les diferències entre elles, la utilitat final, l'anàlisi de la ubicació en l'espai en el moment de ser construïdes i l'afectació en el paisatge l'any 1938 i actualment. Així mateix, s'espera recuperar materials diversos, restes d'armament (tipus bombes lafitte, granades, bales, beines de bales, etc...) i elements propis de la vida quotidiana dels soldats republicans. D'aquesta manera es podran definir els diversos espais i usos de les mateixes trinxeres o dels refugis, el tipus d'alimentació i la seva procedència, potser les activitats que s'hi van dur a terme, i en resum la seva microhistòria. Volem ressaltar que metodològicament es pretén que les excavacions siguin una eina d'aprenentatge pels futurs arqueòlegs que actualment estan estudiant el Grau d'Arqueologia a la Universitat de Barcelona.

5. METODOLOGIA

La metodologia arqueològica aplicada ha estat la basada en el mètode de registre utilitzat per E. C. Harris (1979) i per A. Carandini (1981). Es tracta de registrar objectivament els elements construïts i estrats que s'identifiquen, realitzant una numeració correlativa d'aquests, sota el nom d'Unitat Estratigràfica (UE) que individualitza els uns dels altres. Cada UE es registra en una fitxa on s'indica la ubicació en el jaciment, les seves característiques físiques, i la posició física respecte a les altres unitats estratigràfiques amb les quals es relaciona.

La identificació estratigràfica s'ha realitzat segons l'ordre d'aparició durant el procés d'excavació. La documentació es completa amb un registre gràfic detallat, que inclou la fotografia convencional i la planimetria de tot el procés d'excavació.

Donat l'interès de l'indret trobem més que fonamentades les previsions sobre la necessitat d'intervenir-hi arqueològicament en aquest indret. La importància de les àrees assenyalades durant la guerra, ens indiquen la pervivència de restes de l'activitat durant el conflicte bèl·lic. Per aquests motius creiem necessari realitzar una intervenció arqueològica, amb la intenció de concretar més acuradament les fases de construcció de les línies defensives, i sobretot delimitar els jaciments o àmbits diferenciats en el període de la Guerra Civil espanyola.

En el procés d'intervenció s'aniran identificant, numerant i documentant totes les capes de terra que siguin diferenciables, així com totes les estructures que hi puguin aparèixer. Cada unitat estratigràfica i cada element estructural identificat tindrà la seva numeració correlativa i identificativa i una fitxa d'identificació i registre pròpi, i hauran d'estar tots relacionats, entre ells, amb una seqüència cronològica i estratigràfica global.

Si apareguessin béns mobles s'actuarà d'acord el que s'estableix al Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC núm. 3594 – 13/03/2002) i d'acord amb l'Ajuntament de Corbera d'Ebre i el COMEBE. Aquest darrer té com un dels objectius fundacionals la recuperació i posada en valor d'elements del patrimoni material immoble de la batalla de l'Ebre. Actualment, aquest consorci públic gestiona un total de 20 espais patrimonials repartits per catorze termes municipals de la Terra Alta i la Ribera d'Ebre. A nivell de béns mobles, té un espai per fer les tasques de recuperació que calguessin i, si el Departament de Cultura així ho considera, té els espais necessaris per la conservació i exposició de béns mobles.

Si apareguessin restes òssies, fet que en aquest territori s'ha de tenir en compte i més amb els antecedents existents, es seguirà la llei 10/2009, de 30 de juny, sobre localització i identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, i la dignificació de fosses comunes, i els protocols derivats, entre altres el signat el 10 de desembre de 2012 entre el Departament de Governació i el Departament de Cultura "per als casos de troballes de restes humanes i béns mobles associats del període històric de la Guerra Civil i la Dictadura franquista".

Si aparegués material explosiu de l'època, que per la zona en què es treballarà no estaria fora de lloc, s'avisarà l'Àrea de Desactivació d'Artefactes Explosius TEDAX-NRBQ dels Mossos d'Esquadra. En aquest sentit, durant l'excavació en tot moment es comptarà amb un detector de metalls, tant per localitzar objectes metàl·lics petits com possibles artefactes explosius.

5. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS

L'espai on es va dur els treballs arqueològics coincideix, abans de la Guerra Civil espanyola, al carrer del Portal Nou amb el carrer del Forn. Els alumnes del Grau d'Arqueologia de la Universitat de Barcelona van procedir a l'excavació en l'indret indicat, que corresponia a un espai que fou enderrocat l'any 1969 per guanyar espai al Coto Escolar, inclòs dins del que seria el Sector 5 plantejat al Pla Director de 2008. Concretament l'actuació es va efectuar a les restes dels solar/edificis que s'alçaven a la cantonada del carrer del Portal Nou i el del Forn.

Fonamentalment, va consistir en la neteja superficial d'una capa de no més de 0,50 m que consistí en el terreny superficial (UE 100), que es trobava cobrint ja el terreny natural (UE 101). En aquesta extracció del sediment que va ser dipositat el 1969 es va localitzar dos cups de vins, que podrien correspondre a la propietat Suana i el seu celler. Es va

considerar no rebaixar aquests dipòsits subterranis per evitar accidents futurs. Amb aquesta intervenció es va poder valorar que segurament les restes excavades al subsòl es trobarien també reblertes de la runa que seria dipositada quan les cases van ser destruïdes entorn l'any 1969.

6. CONCLUSIONS

Presentem els resultats arqueològics de les pràctiques del Grau d'Arqueologia de la Universitat de Barcelona que es van efectuar entre el 27 de juny al 6 de juliol de 2016 amb la direcció de l'arqueòleg Jordi Ramos i tutora de l'assignatura Dra. Queralt Solé. La campanya arqueològica va estar coordinada tècnicament pel David Tormo (Comebe) i el suport de l'Associació del Poble Vell, els quals agraïm sincerament l'ajuda en tot moment.

Per afavorir les pràctiques de l'alumnat es va escollir un indret prèviament per desenvolupar les tasques arqueològiques, sense fer malbé cap resta del Poble Vell. Per aquesta raó, es va seleccionar l'indret o punt més alt on les restes arqueològiques estan més arrasades i el grau de degradació és el més gran de tot el complex. La pretensió era poder realitzar una primera valoració de l'indret, per a un futur escollir diverses àrees, sempre pensant en les futures restauracions i no deixar cavitats subterrànies que puguin afavorir les caigudes dels visitants.

La ubicació del carrer del Portal nou amb el carrer del Font s'ubicà en la formació geològica anomenada la Montera, cim on s'assenta el Poble Vell en un conjunt de tres nivells de terrasses. Segons la geologia, els nivells de terrassa més elevats, lògicament, són els que més es troben erosionats pels agents naturals. Tot el contrari pel que fa a la terrassa menys elevades que s'han conservat amb més potència estratigràfica. A més, l'àrea circumdant als antics carrer del Portal Nou i del Forn que s'assenten sobre el terreny natural i no sobre la terrassa, un fet que intensifica encara més la degradació de les estructures. No tan sols aquesta problemàtica, que s'accelerà quan la decisió de l'administració local canvià especialment l'any 1969. El consistori va ordenar: *“convertir en Coto Escolar las ruinas del casco antiguo”* mediante la *“demolición en evitación de posibles accidentes con la plantación de arbolado en sus ruinas”* (Clua Micola *et al.* 2007, 177).

Finalment i amb tot això, vam poder excavar la capa d'enderroc deixada per la maquinària pesant que actuà en aquest indret el 1969 per alliberar aquest espai per a la plantació d'arbres. Una decisió que canvià el paisatge urbanístic i modificà el cim més alt de la Montera. Durant la intervenció arqueològica es va poder resseguir un conjunt de dos cups de vins que es va només insinuar les seves parets, i no van ser buidats per evitar caigudes innecessàries. Aquest podrien pertànyer a l'antiga propietat de la família Suana que al carrer del Portal Nou disposava d'un celler. Davant l'estudi arqueològic d'aquest indret, la intenció és poder fer diverses valoracions en un futur per actuar en diferents llocs, on sempre s'haurà de pensar en la consolidació, restauració i afavorir la visita de l'espai sense cap perill.

7. BIBLIOGRAFIA

ALONSO BAQUER, M., *El Ebro. La batalla decisiva de los 100 días*, La Esfera de los Libros, Madrid, 2003.

AMOR I SAGUÉS, K., *La última batalla. Derrota de la República en el Ebro*, Oberón, Madrid, 2004.

BESOLÍ, A.; GESALÍ, D.; HERNÁNDEZ, X.; ÍÑIGUEZ, D.; LUQUE, J. C., *Ebro 1938*, Inédita Editores, Barcelona, 2005.

BESOLÍ, A.; HERNÁNDEZ, F. X.; ÍÑIGUEZ, D.; SANTACANA, J.; SERRAT, N., "El patrimonio arqueológico de la Guerra Civil española en Cataluña", *Apuntes de Arqueología*, 10. pàg. 2-4. Madrid, 2002.

CABRERA, F., *Del Ebro a Gandesa. La Batalla del Ebro. Julio-noviembre 1938*, Almena Ediciones, Madrid, 2002.

CARDONA, G., *La batalla del Ebro*, Historia 16, Madrid, 1986.

CASTELL, E.; FALCÓ, L.; HERNÁNDEZ, F. X.; JUNQUERAS, O.; LUQUE, J. C.; SANTACANA, J., *La batalla de l'Ebre. Història, paisatge i patrimoni*, Pòrtic, Barcelona, 1999.

CASTELL, E.; FALCÓ, L.; HERNÁNDEZ, F. X.; JUNQUERAS, O.; LUQUE, J. C.; SANTACANA, J., "Interpretar la Batalla del Ebro. Los campos de batalla como recurso didáctico", *Iber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia*, 19, Barcelona, pàg. 85-97, 1999.

DD.AA (1988), *Gran Geografia comarcal de Catalunya*. Enciclopèdia Catalana. Barcelona.

DD.AA (1990), *Catàleg de Monuments i Conjunts Històrico-Artístics de Catalunya*, Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura.

DD.AA. (1992), *Gran Enciclopèdia Catalana. Catalunya Romànica*, Barcelona.

HENRÍQUEZ CAUBIN, J., *La Batalla del Ebro. Maniobra de una División*, Imprenta Unda y García, Mèxic D. F., 1944.

JEREZ, J. M., *Ruta de la Pau, Terra Alta: Itinerari pel punts més significatius de la batalla de l'Ebre*, Consell Comarcal de la Terra Alta, Gandesa, 1999.

MARTÍNEZ REVERTE, J., *La Batalla del Ebro*, Crítica, Barcelona, 2003.

MEZQUIDA I GENÉ, L. M., *La Batalla del Ebro. Asedio y defensa de Gandesa en sus aspectos militar, económico, demográfico y urbanístico*, 3a. Ed., Diputació de Tarragona, Tarragona, 1997.

NONELL, S., *El Tercio de Requetés de Nuestra Señora de Montserrat*, Domingo Savio, Barcelona, 1964.

PÉREZ-JUEZ, A.; MORÍN, J.; BARROSO, R.; ESCOLÁ, M.; AGUSTÍ, E., “Arqueología de la Guerra Civil: excavaciones arqueológicas en las trincheras”, *Revista de Arqueología*, 250, pàg. 22-31, Madrid, 1999.

ROMERO, E. “La Guerra Civil en Cataluña y los caminos de la memoria”, *Ebre* 38. Revista Internacional de la Guerra Civil (1936-1939), núm. 1, pàg. 77-92. Barcelona, 2003.

TALLER DE PROYECTOS, PATRIMONIO Y MUSEOLOGÍA, *Pla d'Ordenació dels Espais Històrics i Jaciments Arqueològics de la Batalla de l'Ebre*, Universitat de Barcelona, Barcelona, 2000.

TORRES, E., *La Batalla del Ebro*, Nova Terra, Barcelona, 1971.

FITXES D'UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

Fitxa d'Unitat Estratigràfica <i>Poble Vell de Corbera 2016</i>		UE: 100	
Sector: Carrer del Portal Nou amb carrer de la Font		Cronologia: 1969	
DEFINICIÓ:	Estrat heterogeni d'escombreries i runa produït per la maquinària pesada que va enderroca aquest sector a finals de la dècada de 1960 i va omplir les cavitats subterrànies d'aquest paratge		
DESCRIPCIÓ:	Correspon al material del desmuntatge dels habitatges que van ser destruïts el 1969 per alliberar espai a l'esmentat Coto Escolar i plantar arbres en aquest indret		
MATERIAL DIRECTOR:	Ceràmica, metall i vidre (veure Inventari arqueològic)		
SEQÜÈNCIA FÍSICA:	Igual a		Equivalent a
	Rebleix a		Es reblert per
	Cobreix a	101	Es cobert per
	Talla a		Tallat per
	Es recolza a		Se li recolza
	S'entrega a		Se li entrega

Fitxa d'Unitat Estratigràfica <i>Poble Vell de Corbera 2016</i>		UE: 101		
Sector: Carrer del Portal Nou amb carrer de la Font		Cronologia: Geològic		
DEFINICIÓ:	Nivell geològic format per una capa calcària laminar			
DESCRIPCIÓ:	Correspon al material del desmuntatge dels habitatges que van ser destruïts el 1969 per a plantar arbres en aquest indret.			
MATERIAL DIRECTOR:				
SEQÜÈNCIA FÍSICA:	Igual a		Equivalent a	
	Rebleix a		Es reblert per	
	Cobreix a		Es cobert per	100
	Talla a		Tallat per	
	Es recolza a		Se li recolza	
	S'entrega a		Se li entrega	

INVENTARI DEL MATERIAL ARQUEOLÒGIC

Poble Vell de Corbera d'Ebre

PV'16

Siglat base	Frag.	Material	Tipologia	Forma	Def. frag.	Cronologia	Acabat exterior	Acabat interior	Pastes	Dec. exterior	Dec. interior	Observacions
PV'16-100	1	Ceràmica	Comuna vidriada	Plat	Vora	Segle XIX	Vidriat	Vidriat	Oxidada		Pintada	Dos filets filets concèntric marcat la vora
PV'16-100	4	Ceràmica	Comuna vidriada	Plat	Vora	Segle XIX	Vidriat	Vidriat	Oxidada		Pintada	Presenten un filet concèntric
PV'16-100	2	Ceràmica	Comuna vidriada	Escudella	Vora	Segle XIX	Vidriat	Vidriat	Oxidada		Pintada	Presenten un filet concèntric
PV'16-100	1	Ceràmica	Pisa caolinitica	Plat	Fons	Dècades de 1950-1960	Vidriat	Vidriat	Caolinita	Serigrafiada		Segell de Claudio Oviedo
PV'16-100	3	Ceràmica	Comuna vidriada	Olla	Informe	Segle XX	Vidriat	Vidriat	Oxidada			Vidriat groc interior i marró exterior
PV'16-100	2	Ceràmica	Comuna vidriada	Gerro	Informe	Inicis segle XX	Vidriat	Vidriat	Oxidada	Incisions		Decoració de marró fosc i groc a les ondulacions
PV'16-100	2	Ceràmica	Comuna vidriada	Plat	Vora	Inicis segle XX	Vidriat	Vidriat	Oxidada			Filet concèntric en marró sobre fons groc
PV'16-100	1	Ceràmica	Comuna vidriada	Plat	Vora	Inicis segle XX	Vidriat	Vidriat	Oxidada			Filet concèntric en groc sobre fons marró
PV'16-100	14	Ceràmica	Comuna vidriada	Plat	Informe	Inicis segle XX	Vidriat	Vidriat	Oxidada			Vidriat en groc
PV'16-100	3	Ceràmica	Comuna vidriada	Plat	Informe	Inicis segle XX		Vidriat	Oxidada			Vidriat en groc
PV'16-100	2	Ceràmica	Pisa caolínitica	Indeterminat	Informe	Inicis segle XX	Vidriat	Vidriat	Caolinita			Vidriat groc exterior i blanc interior
PV'16-100	4	Ceràmica	Comuna vidriada	Indeterminat	Informe	Inicis segle XX		Vidriat	Oxidada			Vidriat en melat
PV'16-100	3	Ceràmica	Comuna vidriada	Escudella	Peus	Segle XIX	Vidriat	Vidriat	Oxidada		Pintat	Decoració a la sanefa central en blau de motius florals
PV'16-100	1	Ceràmica	Comuna vidriada	Plat	Vora	Segles XIX	Vidriat	Vidriat	Oxidada			Procedència Ligúria -Itàlia-
PV'16-100	2	Ceràmica	Comuna vidriada	Colador	Peu	Inici segle XX		Vidriat	Oxidada			Presenta orificis a la sanefa central. Tons jaspejat en groc i verd
PV'16-100	1	Ceràmica	Comuna vidriada	Colador	Informe	Inici segle XX		Vidriat	Oxidada			Presenta orificis a la sanefa central. Tons jaspejat en groc i verd
PV'16-100	1	Ceràmica	Comuna	Fons	Gerro	Inici segle XX			Oxidada			Tipus "bizcochada" d'una cocció. Ceràmica popular de l'àrea del sud de Catalunya
PV'16-100	2	Ceràmica	Comuna	Indeterminat	Informe	Inici segle XX			Oxidada			Tipus "bizcochada" d'una cocció. Ceràmica popular de l'àrea del sud de Catalunya

Poble Vell de Corbera d'Ebre

PV'16

Siglat base	Frag.	Material	Tipologia	Forma	Def. frag.	Cronologia	Acabat exterior	Acabat interior	Pastes	Dec. exterior	Dec. interior	Observacions
PV'16-100	1	Ceràmica	Comuna	Indeterminat	Informe	Inici segle XX			Oxidada	Pintada en manganès		Tipus "bizcochada" d'una coccio. Ceràmica popular de l'àrea del sud de Catalunya. Dos filets en manganès
PV'16-100	2	Ceràmica	Comuna vidriada	Indeterminat	Informe	Inici segle XX		Vidriat	Oxidada			Vidriat en verd
PV'16-100	6	Ceràmica	Comuna vidriada	Indeterminat	Informe	Segle XX	Vidriat	Vidriat	Oxidada			Vidriat melat intern i exterior marró
PV'16-100	2	Ceràmica	Comuna vidriada	Indeterminat	Informe	Segle XX		Vidriat	Oxidada			Vidriat melat
PV'16-100	8	Ceràmica	Pisa caolinítica	Plat	Informe	Primera meitat segle XX	Vidriat	Vidriat	Caolinita		Serigrafiada	En negre, segurament decoració paisatgística
PV'16-100	1	Ceràmica	Pisa caolinítica	Plat	Vora	Primera meitat segle XX	Vidriat	Vidriat	Caolinita		Serigrafiada	Vora ondulada. En negre, segurament decoració paisatgística
PV'16-100	1	Ceràmica	Pisa caolinítica	Plat	Vora	Primera meitat segle XX	Vidriat	Vidriat	Caolinita		Serigrafiada	En negre, segurament decoració paisatgística
PV'16-100	3	Ceràmica	Comuna vidriada	Gibrell	Informe	Inici segle XX		Vidriat	Oxidada			Vidriat marró
PV'16-100	1	Ceràmica	Comuna vidriada	Gibrell	Vora	Inici segle XX		Vidriat	Oxidada			Vidriat marró
PV'16-100	3	Ceràmica	Comuna vidriada	Indeterminat	Informe	Inici segle XX	Vidriat	Vidriat	Oxidada			Vidriat en groc jaspejat en verd
PV'16-100	3	Ceràmica	Comuna vidriada	Indeterminat	Informe	Inici segle XX	Vidriat	Vidriat	Oxidada			Vidriat melat intern i marró a l'exterior
PV'16-100	1	Ceràmica	Comuna vidriada	Indeterminat	Informe	Inici segle XX	Vidriat	Vidriat	Oxidada			Vidriat beige
PV'16-100	2	Ceràmica	Comuna vidriada	Canonada	Informe	Inici segle XX		Vidriat	Oxidada			Vidriat marró
PV'16-100	10	Ceràmica	Comuna vidriada	Gerra	Informe	Inici segle XX	Vidriat		Oxidada			En forma de regalims el vidriat
PV'16-100	7	Ceràmica	Comuna vidriada	Gibrell	Informe	Segle XIX		Vidriat	Oxidada			Vidriat melat amb tons en manganès
PV'16-100	13	Ceràmica	Comuna vidriada	Olla	Vora	Primera meitat segle XX		Vidriat	Oxidada			Pasta grollera, presenta coccio a l'exterior. Vidriat marró
PV'16-100	4	Ceràmica	Comuna vidriada	Olla	Fons	Primera meitat segle XX		Vidriat	Oxidada			Pasta grollera. Vidriat marró
PV'16-100	4	Ceràmica	Comuna vidriada	Olla	Nansa	Primera meitat segle XX		Vidriat	Oxidada			Pasta grollera, presenta coccio a l'exterior. Vidriat marró
PV'16-100	3	Ceràmica	Comuna vidriada	Olla	Arrencament de nansa	Primera meitat segle XX		Vidriat	Oxidada			Pasta grollera, presenta coccio a l'exterior. Vidriat marró

Poble Vell de Corbera d'Ebre

PV'16

Siglat base	Frag.	Material	Tipologia	Forma	Def. frag.	Cronologia	Acabat exterior	Acabat interior	Pastes	Dec. exterior	Dec. interior	Observacions
PV'16-100	4	Ceràmica	Comuna vidriada	Tupí	Vora	Primera meitat segle XX		Vidriat	Oxidada			Pasta grollera. Vidriat marró
PV'16-100	2	Ceràmica	Comuna vidriada	Plat	Vora	Primera meitat segle XX		Vidriat	Oxidada			Vidriat marró
PV'16-100	22	Ceràmica	Comuna vidriada	Olla	Informe	Primera meitat segle XX		Vidriat	Oxidada			Pasta grollera. Vidriat marró
PV'16-100	3	Ceràmica	Comuna	Rajola	Informe	Inici segle XX		Vidriat	Oxidada			Tons en verd
PV'16-100	1	Ceràmica	Comuna	Càntir	Broc	Inici segle XX	Engalba		Oxidada			Pasta beige amb una engalba exterior blanca
PV'16-100	1	Ceràmica	Comuna	Gerra	Informe	Inici segle XX	Engalba		Oxidada			Pasta beige amb una engalba exterior blanca
PV'16-100	1	Ceràmica	Comuna	Gerreta	Nansa	Inici segle XX	Engalba		Oxidada			Pasta beige amb una engalba exterior blanca
PV'16-100	1	Ceràmica	Comuna	Gerra	Nansa	Inici segle XX	Engalba		Oxidada			Pasta beige amb una engalba exterior blanca. Nansa trilobulada
PV'16-100	1	Ceràmica	Comuna	Cossi	Informe	Inici segle XX	Engalba		Oxidada	Incisions		Pasta beige amb una engalba exterior blanca
PV'16-100	1	Ceràmica	Comuna	Cossi	Vora	Inici segle XX	Engalba		Oxidada			Pasta beige amb una engalba exterior blanca. Vora rectangular i exvasada
PV'16-100	1	Ceràmica	Pisa refinada	Xicra	Informe	Inici segle XX			Refinada			Tipus porcellana
PV'16-100	1	Ceràmica	Pisa refinada	Plat	Peu	Inici segle XX			Refinada			Tipus porcellana
PV'16-100	1	Ceràmica	Pisa refinada	Xicra	Informe	Inici segle XX			Refinada	Vidriat		Tons en groc a l'exterior
PV'16-100	1	Ceràmica	Pisa refinada	Xicra	Vora	Inici segle XX			Refinada	Vidriat		Tons en groc a l'exterior
PV'16-100	1	Ceràmica	Pisa refinada	Xicra	Informe	Inici segle XX			Refinada	Vidriat		Tons en blau a l'exterior
PV'16-100	1	Ceràmica	Pisa refinada	Plat	Vora	Inici segle XX			Refinada	Vidriat		Tons en manganès a l'exterior
PV'16-100	2	Ceràmica	Comuna vidriada	Canonada	Informe	Inici segle XX		Vidriat	Oxida	Vidriat		Vidriat melat
PV'16-100	40	Ceràmica	Comuna vidriada	Olla	Informes	Inici segle XX		Vidriat	Oxidada			Vidriat marró
PV'16-100	1	Ceràmica	Pisa refinada	Gerreta	Nansa	Inici segle XX	Vidriat	Vidriat	Refinada			
PV'16-100	6	Ceràmica	Pisa refinada	Plat	Vora	Inici segle XX	Vidriat	Vidriat	Refinada			
PV'16-100	3	Ceràmica	Pisa refinada	Plat	Vora	Inici segle XX	Vidriat	Vidriat	Refinada			Plat d'ala

Poble Vell de Corbera d'Ebre

PV'16

Siglat base	Frag.	Material	Tipologia	Forma	Def. frag.	Cronologia	Acabat exterior	Acabat interior	Pastes	Dec. exterior	Dec. interior	Observacions
PV'16-100	1	Ceràmica	Pisa refinada	Gibrell	Vora	Inici segle XX	Vidriat	Vidriat	Refinada			
PV'16-100	14	Ceràmica	Pisa refinada	Indeterminat	Informe	Inici segle XX	Vidriat	Vidriat	Refinada			
PV'16-100	1	Ceràmica	Pisa refinada	Plat	Peu	Inici segle XX	Vidriat	Vidriat	Refinada			
PV'16-100	4	Ceràmica	Comuna vidriada	Gibrell	Informe	Segle XX		Vidriat	Oxidada			Vidriat melat amb tons en manganès
PV'16-100	2	Ceràmica	Comuna vidriada	Servidora	Informe	Segle XX		Vidriat	Oxidada			Vidriat melat amb tons en manganès
PV'16-100	1	Ceràmica	Comuna vidriada	Gibrell	Vora	Segle XX		Vidriat	Oxidada			Vora en ala. Vidriat melat amb tons en manganès
PV'16-100	1	Ceràmica	Comuna vidriada	Cossi	Vora	Segle XX			Oxidada	Segells		Gran contenidor presenta segells en cercles concèntrics
PV'16-100	1	Ceràmica	Comuna vidriada	Servidora	Vora	Segle XIII	Vidriat	Vidriat	Oxidada			Vidriat melat
PV'16-100	2	Ceràmica	Comuna vidriada	Servidora	Peu	Segle XIII	Vidriat	Vidriat	Oxidada			Vidriat melat
PV'16-100	4	Ceràmica	Comuna vidriada	Servidora	Informe	Segle XIII	Vidriat	Vidriat	Oxidada			Vidriat melat
PV'16-100	1	Ceràmica	Comuna vidriada	Indeterminat	Informe	Segle XIII	Vidriat		Oxidada			Vidriat melat en regalims
PV'16-100	1	Ceràmica	Comuna vidriada	Indeterminat	Informe	Segle XIII	Vidriat		Oxidada	Incisions		Vidriat melat en regalims
PV'16-100	13	Ceràmica	Comuna	Indeterminat	Informe	Segle XX			Oxidada			
PV'16-100	2	Ceràmica	Comuna vidriada	Gibrell	Fons	Segle XX		Vidriat	Oxidada			Vidriat melat
PV'16-100	5	Ceràmica	Comuna vidriada	Indeterminat	Informe	Segle XX		Vidriat	Oxidada			Vidriat de tonalitat groguenca
PV'16-100	4	Ceràmica	Comuna	Gerra	Fons	Segle XX			Oxidada			
PV'16-100	3	Ceràmica	Comuna	Gibrell	Fons	Segle XX			Oxidada			
PV'16-100	5	Ceràmica	Comuna vidriada	Rajola	Informe	Segle XX		Vidriat	Oxidada			Vidriat marró
PV'16-100	2	Ceràmica	Comuna vidriada	Rajola	Informe	Segle XX		Vidriat	Oxidada			Vidriat blanc
PV'16-100	2	Ceràmica	Comuna vidriada	Rajola	Informe	Segle XX		Vidriat	Oxidada			Fàbrica Pujol i Bausis d'Esplugues de Llobregat
PV'16-100	2	Ceràmica	Comuna vidriada	Rajola	Informe	Segle XX		Vidriat	Oxidada			Decoració floral
PV'16-100	2	Ceràmica	Comuna vidriada	Rajola	Informe	Segle XX		Vidriat	Oxidada			Decoració geomètrica
PV'16-100	1	Ceràmica	Comuna vidriada	Rajola	Informe	Segle XX		Vidriat	Oxidada			Decoració geomètrica en hexàgons

Poble Vell de Corbera d'Ebre

PV'16

Siglat base	Frag.	Material	Tipologia	Forma	Def. frag.	Cronologia	Acabat exterior	Acabat interior	Pastes	Dec. exterior	Dec. interior	Observacions
PV'16-100	4	Ceràmica	Comuna vidriada	Plat	Informe	Inici segle XX	Vidriat	Vidriat	Oxidada		Vidriat	Tipus ceràmica de dol o de la M
PV'16-100	1	Ceràmica	Comuna vidriada	Plat	Fons	Inici segle XX	Vidriat	Vidriat	Oxidada		Vidriat	Tipus ceràmica de dol o de la M
PV'16-100	2	Neumàtic		Sabata	Informe	Meitat segle XX						Sola de sabata
PV'16-100	2	Matèria orgànic	Cuir	Calçat	Informe	Meitat segle XX						Fragment de calçat
PV'16-100	1	Matèria orgànic	Cuir	Cinturó	Informe	Meitat segle XX						Presenta 4 rebllons
PV'16-100	9	Matèria orgànic	Cuir	Indeterminat	Informe	Meitat segle XX						
PV'16-100	1	Matèria orgànic	Paper	Indeterminat	Informe	Meitat segle XX						Semblaria part d'un segell
PV'16-100	1	Baquelita		Pinta	Informe	Meitat segle XX						Color negre
PV'16-100	1	Baquelita		Botó		Meitat segle XX						Color blau, presenta una línia incisa i dos orificis
PV'16-100	1	Metall	Llautó	Bombeta		Meitat segle XX						Rosca de bombeta
PV'16-100	57	Fauna										Macrofauna
PV'16-100	5	Malacofauna										
PV'16-100	1	Marbre	Llosa		Informe	Meitat segle XX						Procedència Macael
PV'16-100	23	Vidre		Recipient	Informe	Meitat segle XX						Tonalitat transparent
PV'16-100	1	Vidre		Ampolla	Informe	Meitat segle XX						Tonalitat transparent. A rosca
PV'16-100	1	Vidre		Recipient	Fons	Meitat segle XX						Tonalitat transparent. *[oncel]
PV'16-100	6	Vidre		Llosa	Informe	Meitat segle XX						Tonalitat transparent. Placa plana, rugós a la part de sota
PV'16-100	9	Vidre		Recipients	Informe	Meitat segle XX						Tonalitat marró
PV'16-100	8	Vidre		Tinter	Informe	Meitat segle XX						Tonalitat transparent - rosat
PV'16-100	35	Vidre		Recipient	Informe	Meitat segle XX						Tonalitat verd
PV'16-100	35	Vidre		Recipient	Informe	Meitat segle XX						Tonalitat blau
PV'16-100	46	Metall	Ferro	Indeterminat	Informe	Inici segle XX						
PV'16-100	10	Metall	Ferro	Clau		Inici segle XX						

Poble Vell de Corbera d'Ebre

PV'16

Siglat base	Frag.	Material	Tipologia	Forma	Def. frag.	Cronologia	Acabat exterior	Acabat interior	Pastes	Dec. exterior	Dec. interior	Observacions
PV'16-100	2	Metall	Ferro	Fillferro		Inici segle XX						
PV'16-100	1	Metall	Ferro	Argolla		Inici segle XX						
PV'16-100	2	Metall	Ferro	Metralla		1937-1938						
PV'16-100	4	Metall	Ferro	Cullera		Meitat segle XX						
PV'16-100	1	Metall	Ferro	Morter	Espoleta	1937-1938						
PV'16-100	1	Metall	Ferro	Argolla	Barril	Inici segle XX						
PV'16-100	1	Metall	Alineació	Bala		1937-1938						
PV'16-100	1	Metall	Alineació	Moneda		Dècada 1940						Època franquista
PV'16-100	4	Metall	Llautó	Indeterminat	Informe	Meitat segle XX						
PV'16-100	1	Metall	Llautó	Gillette		Meitat segle XX						Fragment de Gillette per afeitar

DIBUIX DEL MATERIAL ARQUEOLÒGIC

Intervenció: Poble Vell, Corbera d'Ebre

Codi: PV'16

Material arqueològic: Ceràmica medieval vidriada

LÀMINA 1

0 5 cm

Intervenció: Poble Vell, Corbera d'Ebre

Codi: PV'16

Material arqueològic: Ceràmica, grans contenidors **LÀMINA 2**

0 5 cm

Intervenció: Poble Vell, Corbera d'Ebre

Codi: PV'16

Material arqueològic: Ceràmica popular catalana

LÀMINA 3

0 5 cm

0 5 cm

Intervenció: Poble Vell, Corbera d'Ebre
Material arqueològic: Ceràmica Pickman

Codi: PV'16
LÀMINA 5

UNIVERSITAT DE BARCELONA

COMEBE

0 5 cm

Intervenció: Poble Vell, Corbera d'Ebre
Material arqueològic: Fragments de rajoles

Codi: PV'16
LÀMINA 6

0 5 cm

Intervenció: Poble Vell, Corbera d'Ebre
Material arqueològic: Culleres de metall

Codi: PV'16
LÀMINA 8

0 5 cm

Intervenció: Poble Vell, Corbera d'Ebre
Material arqueològic: Pinta, botó i bombeta

Codi: PV'16
LÀMINA 9

0 5 cm

Intervenció: Poble Vell, Corbera d'Ebre

Codi: PV'16

Material arqueològic: Fragments de metralla

LÀMINA 10

0 5 cm

Intervenció: Poble Vell, Corbera d'Ebre
Material arqueològic: Fragment de sabata i cuir

Codi: PV'16
LÀMINA 11

Intervenció: Poble Vell, Corbera d'Ebre
Repertori del material arqueològic

Codi: PV'16
LÀMINA 12

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Fotografia 1: Vista general de la Montera del Poble Vell de Cobera d'Ebre.

Fotografia 2: Sector on s'efectuà els treballs arqueològics al Poble Vell. Al fons la Serra de Pàndols.

Fotografia 3: Alumnes del Grau d'Arqueologia de la Universitat de Barcelona iniciant els treballs arqueològics del sector intervingut.

Fotografia 4: Treballs arqueològics de neteja del nivell superficial. Al fons l'església de Sant Pere del Poble Vell de Corbera d'Ebre.

Fotografia 5: Anàlisi dels materials arqueològics localitzats a la neteja superficial del sector intervingut.

Fotografia 6: Neteja del sector intervingut arqueològicament per part de les alumnes del Grau d'Arqueologia de la Universitat de Barcelona.

Fotografia 7: Vista general de la Montera del Poble Vell de Cobera d'Ebre.

Fotografia 8: Vista de l'àrea excavada al Poble Vell de Corbera d'Ebre.

Fotografia 9: Intervenció arqueològica a la Montera del Poble Vell. El nivell arqueològic va ser aportat des de 1969 fins a l'actualitat.

Fotografia 10: Vista general de la Montera del Poble Vell de Corbera d'Ebre.

Fotografia 11: Tasques arqueològiques al carrer del Portal Nou.

Fotografia 12: Tasques arqueològiques al carrer del Portal Nou. Al fons al Serra de Cavalls.

Fotografia 13: Tasques arqueològiques al carrer del Portal Nou.

Fotografia 14: Tasques arqueològiques al carrer del Portal Nou amb el carrer del Forn.

Fotografia 15: Neteja del nivell superficial, pròxim a un trull subterrani al carrer del Forn.

Fotografia 16: Neteja del nivell superficial, pròxim a un trull subterrani al carrer del Forn.

Fotografia 17: Intervenció d'excavació del terreny superficial al carrer del Portal Nou.

Fotografia 18: Neteja del nivell superficial al carrer del Portal Nou.

Fotografia 19: Terreny geològic a l'antic carrer Portal Nou.

Fotografia 20: Imatge en alçat del nivell geològic calcari de l'antic carrer Portal Nou.

Fotografia 21: Vista general de l'àmbit intervingut arqueològicament.

Fotografia 22: Neteja del nivell geològic del carrer del Portal Nou.

Fotografia 23: Neteja del cup al carrer del Portal Nou.

Fotografia 24: Paviment de rajols ja visible abans de la intervenció relacionat amb el cup o trull subterrani del carrer del Forn.

Fotografia 25: Paviment de rajols ja visible abans de la intervenció relacionat amb el cup o trull subterrani del carrer del Forn. Vista en direcció al carrer del Portal Nou.

Fotografia 26: Retall al terreny natural possiblement per a la sustentació d'algun tipus de post de fusta.

Fotografia 27: Detall de l'alçat dels rajols amb la preparació de formigó al carrer del Forn.

Fotografia 28: Neteja del nivell superficial al carrer del Portal Nou, amb l'aparició de dos cups de vi.

Fotografia 29: Vista del cup de vi, o trull, reblert de runa de 1969.

Fotografia 30: Possiblement àmbit d'interior d'una casa on és visible dos trulls reblerts de runa de 1969.

POSTS PUBLICATS AL WEB <http://blogs.sapiens.cat/passatmesrecent/>

L'Església de Sant Pere del Poble Vell: restes arqueològiques, funcionalitat i història

Autora del post: Paulina Ferrer i Pladesala

En aquests paràgrafs es parlarà sobre les transformacions que ha sofert **l'església de Sant Pere del Poble Vell de Corbera d'Ebre** al llarg de la història, sobre els canvis en la funcionalitat i en com veiem reflectides aquestes transformacions en l'edifici que trobem a l'actualitat.

La construcció d'aquesta església va concloure el 1827, anteriorment s'hi trobava una església romànica, de dimensions molt més reduïdes, que segons la visita pastoral del Bisbe de Tortosa del 5 de juny de l'any 1764 resultava insuficient en quan a la capacitat d'albergar la població del Corbera (CLUA, SÁNCHEZ, MARGALEF, 2007). D'aquesta església romànica en queden molt pocs vestigis ja que la nova es construï de nou en la seva totalitat pràcticament. Per altra banda s'han documentat les restes del castell d'època medieval, el qual es suposa que el seu emplaçament era al lloc on actualment trobem l'església de Sant Pere, d'aquest castell sols en queda un gran mur a la cara est de la plaça de davant de l'església.

La construcció de la nova església s'inicià a finals del s. XVIII i s'acabà el 1827, el període de construcció fou llarg tan per les dimensions de les obres com perquè coincideix amb un període de conflictivitat; en aquestes dates hi hagué la Guerra del Francès, les insurreccions reialistes de durant el Trienni i la revolta dels agraviats, a més, cal esmentar que el campanar l'acabà Miquel Jordà, a principis del segle XX. El **mestre-arquitecte** de l'església fou **Francesc Melet** (MASCARÓ, 1948).

En fixar-nos amb els aspectes formals veiem que l'església és d'estil barroc i la seva planta és basilical. Està dotada de tres grans naus; la central i les dues laterals, les laterals tenen pràcticament la mateixa alçada que la central. Aquestes estan separades per pilastres, quatre per banda. La teulada era de dues aigües. En quan a la façana cal dir que està dividida en tres cossos verticals i simètrics, aquests, igual que les naus, estan separats per pilastres, aquí, però, les trobem adossades. Al cos central s'hi troba la portalada i està dividida en tres nivells, on hi trobem la porta d'entrada rematada per un arc de mig punt rebaixat, i la façana estava rematada per una espadanya (CLUA, SÁNCHEZ, MARGALEF, 2007). Alhora també hi ha un campanar de dos pisos que, tal com ja s'ha esmentat, fou construït un segle més tard.

A l'interior hi havia l'altar major amb el reixat del Presbiteri, a més es documenten tres altars per banda. És molt interessant, la cripta de davant de l'altar major, colgada per la runEa, **cripta que segons algunes fonts portava a un túnel que conduïa cap a l'interior del Poble Vell** (CLUA, SÁNCHEZ, MARGALEF, 2007).

Un aspecte a ressaltar és l'impacte que tingué la Guerra Civil en l'edifici ja que fins a l'actualitat hi podem veure perfectament dibuixades les seves traces, tan hi trobem plasmats el transcurs

de la guerra com els bombardejos que patí el poble. A banda d'això també prestarem atenció a els canvis de funcionalitat de l'església. Ja en la foto inferior podem veure la façana clivellada per la metralla i les destrosses produïdes per les bombes.

El 1936 l'església de Sant Pere va deixar de ser escenari de cerimònies religioses; el juliol es tragueren els objectes de culte i es cremaren a la plaça, també es llençaren les campanes des del campanar, així doncs, ja en aquest moment l'interior de l'església quedà completament modificat respecte a la descripció feta als paràgrafs anteriors, fins a inicis del 1937 aquesta romangué tancada. En mirar la porta principal es pot observar que el graó d'entrada està rebaixat, això és degut a que l'església acabà de perdre la seva funció religiosa per passar a ser un aparcament de carros de la Col·lectivitat per part del Comitè. A més, a la façana actual podem veure que a la banda dreta s'hi obrí una porta, aquesta porta s'utilitzà des d'inicis del 1937, quan es va convertir en una botiga de queviures aquesta part de l'església. La botiga i l'aparcament de carros funcionaren fins a mitjans del 1937. Així doncs, el juliol del 1936 fou el primer canvi de la funcionalitat de l'església ja que passà de ser un lloc de caràcter religiós a ser un espai laic, fortament lligat a activitats socioeconòmiques.

Durant la Batalla de l'Ebre l'església va quedar en estat ruïnós i en acabar la guerra s'hi tornaren a dur a terme cerimònies religioses, malgrat això, a causa de la destrucció del sostre de l'edifici només es pogueren fer a la part de la botiga i de seguida es traslladaren a l'antiga **Societat Obrera Corberense** per perill de que s'esfondrés el sostre. En parlar de la funcionalitat podem dir que en aquesta etapa l'església retorna a la seva funcionalitat original (religiosa) però que ràpidament cau en desús.

El perquè del perill d'esfondrament és ben senzill, a causa dels forts bombardeigs que va patir Corbera d'Ebre tots els edificis van quedar molt destruïts. A la façana de la pròpia església hi podem veure reflectides les traces d'aquests i a la fotografia inferior ja podem veure les transformacions que va sofrir l'església.

Finalment, en parlar de l'església en l'actualitat, veiem que ha estat **restaurada**, tot conservant les marques de la Guerra Civil i forma part de l'espai cultural de Corbera d'Ebre, declarat Bé d'Interès Cultural com a Lloc Històric el 2007. Cal esmentar també la seva funció com a galeria d'art, com a altaveu per la Pau. Així doncs, aquest edifici, castigat per la guerra, torna a canviar de funcionalitat, ara és un altaveu de la cultura, un altaveu de la Pau, un lloc de memòria històrica, un lloc per reflexionar, per reflexionar sobre la guerra, sobre els bombardejos, sobre la població civil, sobre els habitants de Corbera que patiren aquesta violència.

Per aquests motius és essencial **recuperar aquests espais històrics, recuperar la memòria històrica**, per tal d'entendre el que suposà aquesta guerra, per tal d'entendre com va afectar a la societat. El Poble Vell és un cas únic, ja que és una viva imatge del passat que ens el fa entendre des del nostre present.

Bibliografia

MASCARÓ, A. *Mis memorias. Notas Históricas sobre la villa de Batea*, Tortosa, Altés, 1948, p. 77.

CLUA, P; SÁNCHEZ, J.; MARGALEF, C. *Corbera d'Ebre. 200 anys d'història*, Ajuntament de Corbera d'Ebre, 2007.

Modelització en 3D del Patrimoni Arqueològic: el cas del Poble Vell de Corbera d'Ebre

Autor del post: Óscar Pérez-Parque

Els models de digitalització virtual en 3D estan en ple apogeu actualment, essent emprats tant a nivell arqueològic –directament a jaciments- com en elements del patrimoni cultural català.

L'ús d'un model en 3D ens permet observar en diferents perspectives, i de manera no invasiva, el registre arqueològic. Alhora, aquestes tècniques permeten prendre mesures exactes i tenir nous elements d'anàlisi, com en el cas específic que proposem, per a poder comparar geomètricament els vestigis arqueològics.

Aquest tipus de modelitzacions poden arribar a ser molt costoses, encara que hi ha possibilitats de poder fer-ho amb un pressupost reduït, tal com demostrarem a continuació. Per a poder realitzar el processament de les imatges, només cal una càmera fotogràfica –inclús podria valdre un mòbil-, un ordinador i el software adient.

Nosaltres hem utilitzat un software –*Agisoft Photoscan*– que ens permet gestionar la informació gràfica presa al Poble Vell de Corbera d'Ebre, concretament al carrer Pinyeres. Amb

això hem pogut realitzar una fotogrametria d'una casa, presa com a exemple per a poder il·lustrar les possibilitats d'aquest tipus d'eines informàtiques en la documentació de jaciments arqueològics.

A la vegada, hem documentat fotogràficament una de les zones on es manté el carrer antic *in situ*. A nivell metodològic cal destacar que s'han de prendre les fotografies amb més d'un 80% de superposició entre una i altre fotografia, perquè l'àrea sigui entesa pel software com una unitat conjunta i no dos elements separats en l'espai.

També hem realitzat una unió de fotografies per a convertir-les en panoràmiques a la casa de Cal Sec, per a poder veure tota la seva façana en solament una fotografia i amb una qualitat millor que si haguéssim pres una fotografia més llunyana.

Pel que fa a la utilització d'aquestes tècniques de documentació gràfica en el Poble Vell de Corbera d'Ebre podem extreure dos plantejaments:

- 1) Intentar difondre d'una forma més dinàmica el patrimoni que encara es conserva, tot i que a un nivell precari, dempeus.
- 2) Poder realitzar una visió estereoscòpica de qualsevol de les zones que es vulguin del jaciment.

Una de les tècniques que en un futur es podrien utilitzar per a poder donar una visió encara de més qualitat del jaciment del Poble Vell en conjunt serien els vols amb dron. Aquests donarien una perspectiva combinada que es podria mostrar en format vídeo, aportant una nova eina de presentació de les intervencions arqueològiques i patrimonials al jaciment del poble Vell de Corbera d'Ebre.

Per últim, volem destacar que la utilització de les diferents tècniques de digitalització i documentació gràfica poden conviure perfectament amb les tècniques tradicionals, encara

que, tal com s'ha mencionat anteriorment, proporcionen una millor qualitat i major quantitat d'informació. També cal remarcar la possible inclusió d'aquestes dades en els projectes museogràfics de les Terres de l'Ebre, fent encara més dinàmica la visita als espais museïtzats.

Proposta de zonificació del Poble Vell de Corbera d'Ebre per a la realització d'una prospecció arqueològica

Autora del post: Helena Calvo

Amb el pas del temps, el **Poble Vell de Corbera d'Ebre** ha anat experimentant canvis i transformacions, testimoni dels pobladors que l'habitaren al llarg de la seva història, des del segle XIII fins avui dia, i també dels esdeveniments que ha protagonitzat. Un dels més rellevants i que ha fet que el Poble Vell hagi esdevingut el que avui dia és, és sens dubte la **Batalla de l'Ebre** i el seu posterior i progressiu abandó fins la darrereria dels anys 60. Aquestes transformacions han deixat uns vestigis que **l'arqueologia pot estudiar**, uns vestigis que es poden agrupar per zones o àrees de prospecció arqueològica, en funció de les característiques que presenta cadascuna.

Ortofotomapa del Poble Vell de Corbera d'Ebre on s'identifiquen les quatre àrees de prospecció arqueològica. Extret de l'ICGC 2016 i modificat.

Zona 1: Es caracteritza per conservar bona part dels vestigis de les cases del Poble Vell. Les edificacions estan molt afectades, dèruides, conservant-se només les façanes dels edificis, que es mantenen en peu gràcies a la runa de l'interior. Són poques aquelles que han estat reconstruïdes. S'identifiquen dos tipus de construcció diferents en funció del terreny. La major part d'aquestes cases estan construïdes en terreny pla i presenten estructures subterrànies, com **trulls**, excavades en la roca mare. Al nord-oest en canvi, les cases aprofiten la vessant del terreny, de manera que encara es conserven les estructures subterrànies en les terrasses

inferiors. Bona part de la trama urbana es conserva, per la qual cosa seria molt interessant reconstruir-la.

Zona 2: Aquesta zona és coneguda com el **turó de la Muntera**, per la seva ubicació, en la cota més elevada. L'any 1969 l'Ajuntament va enderrocar les cases ubicades en aquesta zona per tal d'establir un Coto Escolar que va funcionar fins el 1980. Posteriorment els arbres van ser arrencats, de manera que la Muntera va agafar l'aspecte que presenta avui en dia. La trama urbana s'ha perdut completament i només es poden veure algunes de les cases, de les quals només es conserven les parets, i dos dels carrers principals, el carrer del Forn, que encara presenta l'empedrat, i el carrer del Portal Nou. Aquesta peculiaritat fa de la muntera una zona molt rica per a l'**estudi arqueològic**, ja que pràcticament es conserven estructures subterrànies del Poble Vell susceptibles d'ésser documentades mitjançant una excavació arqueològica.

Zona 3: Aquesta àrea també va ser arrasada l'any 1969, però es diferencia de la Muntera perquè van avocar tota la runa. Es tracta d'una zona terrassada on es troben pins que van ser plantats als anys 70 arran del Coto Escolar. No es conserva la trama urbana i només ha perdurat una casa, **Cal Cec**, que va ser consolidada per l'Associació del Poble Vell.

Zona 4: Està conformada per l'**església de Sant Pere, la plaça i els edificis del voltant**. És tracta d'una zona de contrastos. Per una banda trobem edificis que van ser restaurats mitjançant una recreació a partir dels anys 90, com són la casa del metge, les escoles, o la mateixa plaça de l'església, de manera que s'ha perdut tota la trama urbana. I per una altra banda, al sud-oest, encara es conserven algunes cases del Poble Vell, en un estat molt precari, que van ser reconstruïdes sobretot a finals del segle XIX. Algunes aprofiten el pendent de les terrasses i d'altres van ser construïdes en terreny pla. Aquesta zona on trobem les cases reconstruïdes de més antic és coneguda com la zona de la presó, i és molt interessant des del punt de vista arqueològic pel fet que presenta superposicions arquitectòniques, per la qual cosa es podria realitzar un estudi de paraments que permeti entendre l'evolució arquitectònica de l'edifici al llarg de la història.

Figura 2. Fotografies de les zones de prospecció arqueològica. Imatges pròpies.

Els discursos entorn la posada en valor del Poble Vell de Corbera d'Ebre

Autora: Carlota Solà

Sovint passat i present no poden separar-se completament. A vegades el que arqueòlegs i historiadors estudiem pot afectar a persones que encara són vives i al record de les que ja no hi són. A més a més, independentment de l'època, treballem amb un patrimoni públic que ens pertany a tots. En aquest sentit, un dels nostres objectius és fer que el que estudiem retorni a la societat de manera positiva, fomentant el seu interès i participació, i per aquest motiu considerem que és important tenir en compte la veu de la població en relació als diferents projectes que plantegem. Fruit d'aquesta conjuntura, la finalitat del present escrit és la d'intentar sintetitzar algunes de les diverses opinions existents entorn la posada en valor del Poble Vell de Corbera d'Ebre. Per tal d'aconseguir-ho, al llarg de la campanya d'excavació de l'any 2016 s'ha entrevistat a un total de set persones, les quals han posat de manifest l'existència de tres posicions clarament diferenciades.

Portada de la web del **Banc Audiovisual de Testimonis del Memorial Democràtic**. Es poden fer diverses recerques, com "Ebre" o "Corbera" i es mostraran els testimonis que parlen d'aquests indrets.

En primer lloc, destacarem aquella que defensa l'estudi i valorització del Poble Vell, tenint en compte les seves diferències a nivell intern. Així doncs, mentre que un tipus de discurs, al qual retornarem més endavant, dóna importància als orígens i l'evolució del poble de Corbera d'Ebre, un altre prioritza la recuperació de la memòria històrica del que succeí durant la Guerra Civil i la postguerra al territori en qüestió. Aquesta última postura, la qual és representada, entre d'altres, pel **Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre (COMEBE)**, pretén trencar el silenci del franquisme, posant de manifest les vivències de la població i els horrors que comporta una guerra. En paraules de **David Tormo**, director del COMEBE, l'objectiu és dur a terme una *"Pedagogia per la Pau per tal que tothom sàpiga el que comporta una guerra i evitar que es torni a repetir"*.

En una línia similar, en Josep Maria, un veí del poble, em va explicar que el que busquen *"no és venjança, sinó memòria"*. Cal destacar que aquest tipus de discurs fa sempre referència a les vivències personals i al silenci com a conseqüència de la por a la repressió durant el

franquisme. Segons el Josep Maria: *“de petit ho sabia tot sobre la Primera i la Segona Guerra Mundial. Sabia el que havia passat a Hiroshima i no tenia ni idea del que havia passat a Corbera”*. Un altre veí del poble, en Ramon, ens comentava que de petit li demanava al seu pare que li expliqués històries de la guerra, però que ell mai no ho feia per por a que els veïns el sentissin i el denunciessin. A més a més, cal destacar que dins de la postura que defensa la recuperació i posada en valor del **Poble Vell** hi ha veus, com la de la Maria Dolors, que centren l'interès en conèixer les arrels de Corbera d'Ebre, estudiant-ne tot el seu passat i no només aquell relacionat amb la Guerra Civil. Finalment, també cal tenir en compte el favorable impacte econòmic que el Poble Vell pot tenir per a la població local. Tot i que en principi aquest argument no es consideri el prioritari, també té un cert pes molt especialment pel que fa a les persones relacionades amb comerços a la localitat.

Font: <http://www.centroeuropeo.es/ca/actividad/22355/>

Per altra banda, també existeix un discurs determinat que no dóna importància al Poble Vell. Xerrant amb diverses persones de Corbera, sovint em preguntaven *“què hi feu allà dalt? Si allà no hi ha res!”* En aquest sentit, tot i que aquesta idea pugui trobar-se en persones de totes les edats, sembla ser que habitualment el valor atorgat al Poble Vell varia significativament en funció de criteris generacionals. Tal i com la Maria i la Maria Dolors assenyalaren: *“a la gent jove els hi és igual”*. Segons l'última, no és que el jovent de Corbera d'Ebre no s'interessi pel que succeí al poble durant la Guerra Civil i la postguerra. Per contra, es tracta d'un desinterès envers qualsevol fase de la Història, el qual actualment pot ser generalitzable a bona part de la joventut. En paraules de la Maria Dolors: *“A la gent jove el passat tant els hi fa. El que els importa és el present”*.

Finalment, existeix un discurs en contra de la posada en valor del Poble Vell. En alguns casos, el passat és massa dolorós i no es vol recordar. En d'altres es creu, sovint per part de descendents de partidaris del bàndol franquista, que aquest tipus d'actuacions poden anar acompanyades d'un discurs venjatiu i culpabilitzant, tal i com assenyalà el Josep Maria. En aquest sentit, la revalorització del Poble Vell es considera inadequada ja que podria contribuir a crear tensions entre la població.

Jordi Ramos, arqueòleg director de l'excavació, analitzant i explicant als alumnes els materials localitzats el primer dia. Font: pròpia

Fins aquí hem exposat de manera molt breu i esquemàtica diversos discursos que posen de manifest el grau d'interès que desperta el Poble Vell dins la població de Corbera d'Ebre. Com a un element més de la posada en valor d'aquest conjunt, què se'n pensa, doncs, de la intervenció arqueològica que s'ha realitzat aquest any? Des de la perspectiva que defensa la recuperació del Poble Vell, l'excavació es considera important en la mesura que permet contrastar dades històriques procedents de fonts escrites i orals, tot aportant nova informació. A més a més, també permet documentar sistemàticament un espai en procés de degradació, conservant-lo sobre el paper. Molt especialment, les persones interessades en l'estudi de les arrels de Corbera d'Ebre veuen en la intervenció arqueològica la possibilitat d'estudiar el jaciment en la seva totalitat, analitzant tant els nivells pertanyents a l'Època Contemporània com tots els anteriors.

Malgrat tot, també existeix un altre tipus de postura que no acaba de veure clar per què s'excava al Poble Vell, tal i com mostren comentaris tals com *"no hi trobareu res aquí"*, *"tot això que trobeu ho podeu trobar en molt més bon estat i quantitat al mas X"*, *"però això té algun valor?"* La majoria de la gent que féu aquests comentaris ha nascut i viscut al Poble Vell i, en tractar-se d'elements de la seva vida quotidiana, no els donen importància. Un cas paradigmàtic per il·lustrar aquesta posició és el de l'Esteve, el qual davant la pregunta de què li semblava que estiguéssim excavant el jaciment em contestà: *"doncs què vols que et digui. Si a vosaltres us agrada venir a excavar aquí doncs em sembla molt bé"*. A més a més, quan li vaig preguntar si pujava sovint al Poble Vell, com d'altres persones fan, em va respondre: *"no, perquè com que ja hi vaig viure i ja sé com està... doncs no"*.

En definitiva, el present escrit ha volgut mostrar resumidament la pluralitat d'opinions entorn la posada en valor del Poble Vell de Corbera d'Ebre. També pretén posar de manifest el potencial que tindria realitzar una investigació antropològica detallada entorn aquest tema, aprofundint en el coneixement dels diversos discursos, intentant trobar punts d'encontre entre ells i adequant la recerca i els actes de difusió històrics i arqueològics als interessos de la comunitat.

Pintadas y Grabados: Sindicalismo en Corbera de Ebro

Autor del post: Adrián González Gómez de Agüero

Durante la década de los 30, se generó en España un espacio político rico en el que diversas izquierdas se empoderaron de medios de producción y donde la demanda de derechos laborales fue uno de los motores históricos. El papel de los sindicatos fue muy importante en toda la época previa a la guerra civil y durante la misma. Se puede apreciar un amplísimo nivel de afiliación de todo tipo de trabajadores. Los sindicatos eran una forma de organización no solo laboral, sino también política y es que la carga ideológica de cada uno de estos, marcó el devenir de sus actuaciones.

En este sentido, cabe destacar la fuerza con la que los sindicatos como CNT o FAI realizaban sus acciones y cómo la presencia de estas ha perdurado en algunos marcos. Corbera de Ebro conserva aún fosilizados aunque en un grave proceso de degradación distintos vestigios que corroboran no solo la presencia de estos sindicatos en el pueblo, sino su participación activa y directa en la transformación política de la época. Estos restos perduran aun en la arquitectura formando parte del pueblo actual. A veces, la línea para discernir su valor patrimonial frente a los intereses de los actuales propietarios a veces puede ser fina. Es por ello que es importante recordar cuál fue el papel de estos agentes sindicales y cuáles fueron sus acciones, para poder entender cuál es el valor que le otorgan actualmente los habitantes de Corbera de Ebro a los remanentes que aún hoy, corroboran la presencia de una política de incautaciones en el pueblo.

Figura 1: Pintada de incautación de la CNT en la casa nº 20 del Carrer Major de Corbera de Ebro

Figura 2: Puerta de la casa número 20 del Carrer Major de Corbera de Ebro

Corbera de Ebro, fue uno de los pueblos de la zona donde menor intervención hubo por parte de los sindicatos y a pesar de que se recuerdan sucesos como la quema y destrucción de símbolos religiosos frente a la iglesia, no se produjeron delitos de sangre ni fratricidas. Es cierto que se produjeron asesinatos de gente de Corbera de Ebro, sobre todo de cargos religiosos, pero también lo es que esta violencia fue causada por agentes foráneos, es decir, que la izquierda de Corbera de Ebro, no asesinó a nadie durante este periodo. En definitiva la actuación directa de los sindicatos en este lugar fue breve y efímera, aunque aún se conservan huellas de su presencia. En este sentido, cabe destacar un conjunto de sucesos que marcarán el devenir de los nueve meses que dura aproximadamente el empoderamiento de los sindicatos.

En primer lugar, el 20 de Julio de 1936, se reunieron en el consistorio representantes de las organizaciones que apoyaban al Frente de Izquierdas: CNT, FAI, ERC Y UR, que constituyeron el Comité local ubicado en Ca l'Abadia. Cuatro días después, se produjo la destrucción de elementos religiosos y la incautación de la Iglesia, que posteriormente pasará a convertirse en un mercado, derribando uno de los muros, pudiendo así habilitar otra entrada y dejando la principal para la entrada de carros y mercaderías.

Figuras 3 y 4: Pintada de incautación de la CNT en la casa número 22 del Carrer Major de Corbera de Ebro. Fuente: Imagen propia

Figura 5: Casas incautadas por la CNT en el carrer Major de Corbera de Ebro. Fuente: Imagen propia

A mediados de Agosto de 1936, comenzaron las incautaciones en las casas de aquellos que eran más ricos o estaban vinculados a la derecha, requisando desde materiales de trabajo hasta tierras y almacenes, en definitiva todo aquello que supusiese un medio o forma de producción. En este sentido, tanto la CNT como la FAI crean una colectividad anarquista, que en otoño de 1936, se constituirá como la Colectividad Agraria, aglutinando propiedades y parcelas incautadas y estableciéndose en Ca Piñol, que fue una de las casas más grandes del pueblo. Dependiente de la Colectividad se crea una Cooperativa de Consumo, en la cual se redistribuían los productos a precio de coste. Las incautaciones fueron realizadas por la CNT y se han contabilizado más de una veintena de propietarios afectados, que se vieron forzados a ceder espacios tanto urbanos como rurales. **[1]**

Figuras 6 y 7: Pintada de la CNT en la casa número 33 del carrer del Molí. Fuente: Imagen propia

En Octubre de 1936, comienza desde la Generalitat una política de normalización de la vida municipal, cuyo objetivo es reducir el papel de la CNT-FAI en la vida política. Y no será hasta el 29 de Enero de 1937, que se reestructure el Consejo Municipal de manera paritaria, aunque hasta el 24 de Febrero no actuará de acuerdo a los dictámenes del Gobierno Catalán.

Figura 8: Grabado de la FAI en el dintel de una puerta del Carrer Pinyeres del Poble Vell de Corbera de Ebro. Fuente: Imagen propia

En ese momento y tras la reestructuración política, surgió entre los sindicatos y entes políticos una dicotomía en torno al problema de la propiedad y la colectivización de esta misma. Este clima tenso, supuso la estructuración de los criterios y puntos que determinasen como se había de organizar el trabajo y la redistribución, en caso de existir, desde los gobiernos, sindicatos y colectividades. A través de estos puntos, se pretendía reducir la capacidad

impositiva de sindicatos y colectividades sobre los propietarios, pero también regular las incautaciones ya realizadas y promover la de aquellos terrenos que estuviesen sin explotar.

El problema que genera este suceso histórico de incautaciones está latente aún en Cobera de Ebro. La memoria colectiva de estos sucesos puede suponer una lucha de pasiones y es por ello que se ha de tender a realizar una lectura histórica y objetiva a la hora de valorar la conservación de elementos como estas pintadas o grabados, que son el testimonio de un suceso histórico del que apenas queda registro y cuya documentación es muy limitada o inexistente. En este sentido, se ha de reflexionar sobre el papel de estos restos en la creación de un discurso histórico del pueblo de Corbera de Ebro, ya que son una muestra única de la fuerza de los sindicatos a principios de la década de los años 30. Uno de los problemas que puede surgir de la conservación de este tipo de pinturas en las que aún hoy puedan ser propiedades privadas, es la estigmatización social que genera el hecho de vivir en la que un día fue una casa incautada, probablemente a sus antepasados. Este podría ser uno de los motivos por el cual apenas se conservan pintadas en las puertas y las que se conservan, lo hacen de manera precaria, con evidencias de haber querido ser borradas. Algunas de las puertas adyacentes a las que un conservan las pintadas, presentan zonas que podrían evidenciar una intencionalidad a la hora de tapar ciertas pintadas.

Figura 9: Pintada de la CNT en la puerta de la casa número 24 del carrer Major en 2010. Fuente: Jordi Ramos

Figura 10: Detalle de la puerta barnizada y restaurada en 2016. Fuente: Imagen propia

A través de este acercamiento, surge la duda de si se ha de imponer el bien común y patrimonial a la hora de conservar estos vestigios o se ha de priorizar el interés individual, y en todo caso, si la descontextualización de estos restos, es decir el traslado de estas pinturas y grabados a un museo, puede beneficiar su conservación o empeorar su vinculación histórica. Sería interesante plantear también la importancia de la fuerza de la propaganda política y en este sentido, los conflictos sociales que pueda conllevar su conservación in situ. Este es un problema no solo patrimonial, sino de pasiones e ideologías y es por ello que se ha de hacer pedagogía para mostrar la historia de nuestro pasado más reciente desde una perspectiva objetiva, que trate de hacer futuro haciendo historia.

[1] En el libro *Corbera d'Ebre. 200 Anys d'Historia 1800-2007* de P. Clua, J. Sánchez & C. Margalef se recoge la relación de propietarios afectados e incautaciones realizadas, a partir del estudio de la Sección Guerra Civil, del ANH-Salamanca, elaborada por los propios autores.

El Poble Vell de Corbera d'Ebre: anàlisi de las zonas de devastación

Autora: Tania González Cantera

Corbera d'Ebre es un testimonio único de la crueldad y de la sinrazón de un conflicto tan presente aún en la actualidad como es la guerra civil. En el estado ruinoso de la parte antigua del pueblo, el denominado Poble Vell, han quedado fosilizadas tanto las causas, como las consecuencias de la batalla más larga y sangrienta del conflicto: la batalla del Ebro.

Sin ir más lejos, la antigua iglesia de Sant Pere es un recordatorio constante de la acción de ambos bandos en el Poble Vell. En su fachada puede observarse la huella originada a raíz de la destrucción de sus símbolos cristianos y de su ocupación por parte de los miembros de la CNT-FAI en julio de 1936 con el fin de su reutilización a modo de economato, así como de los bombardeos padecidos por parte de la aviación franquista en el verano de 1938. El caso de la iglesia es extrapolable a prácticamente el resto del Poble Vell: el combate entre republicanos y nacionales redujo este municipio catalán a una ingente masa de madera, cemento y hierro, donde muchas familias continuaron malviviendo hasta bien entrado el período franquista.

Font: <http://openbuildings.com/buildings/1-huge-skylight-church-profile-45484>

No obstante, el paso del tiempo, la reutilización de sus materiales y la ausencia de una acción global de restauración del mismo es el motivo principal de su degradado estado actual. Con todo, la ubicación de las diferentes viviendas y estructuras ha sido un factor vital para su conservación o degradación, ya que ha configurado un patrón. El origen de dicho patrón se debería a la formación geológica de la zona: la Montera, donde se asienta el Poble Vell, está conformada por tres niveles de terrazas. Según la geología, los niveles de terraza más elevados son los que más se erosionan y sufren la

acción de los diferentes agentes naturales (agua, viento...), por lo que se trataría de las zonas que más fácilmente se degradarían. Por el contrario, las estructuras localizadas en la terraza menos elevada serían las que más y mejor se habrían preservado.

Este proceso ha podido ser constatado en el caso del Poble Vell ya que el número y el estado de conservación de las estructuras localizadas en las terrazas inferiores es superior a las de la parte alta de la Montera. Es más, la zona donde se ha intervenido durante la presente campaña sería la peor conservada de todo el Poble Vell, bien por causas geológicas como por antrópicas. El área circundante a las antiguas calles Forn y Portal Nou se asienta sobre terreno natural y no sobre una terraza, un hecho que intensifica la velocidad de degradación de las estructuras que se encuentran allí. Por si fuera poco, la acción del hombre ha acelerado considerablemente dicho proceso, especialmente tras 1969 cuando, por orden del consistorio local, se ordenó *“convertir en Coto Escolar las ruinas del casco antiguo”* mediante la *“demolición en evitación de posibles accidentes con la plantación de arbolado en sus ruinas”* (Clua Micola et al. 2007, 177).

Font: <http://www.poblevell.cat/ca/inici/inici.html>

Sin embargo, el área superior de la Montera no ha sido el único espacio en el que el impacto de la acción humana ha tenido una incidencia negativa: a excepción de las estructuras subterráneas (como los trujales de vino), el Poble Vell en su conjunto ha sufrido dicho proceso. Este hecho ha tenido lugar como consecuencia de la reocupación de las ruinas durante la posguerra y de la posterior extracción de materia prima de estas estructuras para la construcción de las viviendas del pueblo nuevo, situado en las terrazas más inferiores de la Montera. En este sentido, la geología juega de nuevo un importante papel: las partes mejor conservadas de las viviendas aterrazadas, a excepción de las construcciones bombardeadas, serían las más cercanas a la cima de la Montera. En cambio, la destrucción de los sectores inferiores de las casas debido al fuerte impacto y al peso del derrumbamiento de los techos y de otras estructuras sería inevitable conforme a las leyes de la física. Asimismo, en muchos casos los propios derrumbes constituyen una especie de soporte para las estructuras contiguas, frenando de esta manera la posible caída de más inmuebles.

Exemple de graus de conservació d'alguns immobles del Poble Vell. Font: pròpia

Con todo, en función de los materiales de construcción empleados el grado de preservación variaría destacadamente ya que las edificaciones realizadas en tapial, si están bien consolidadas, frenarían el deterioro de manera muy notable, mientras que la caída de las viviendas de piedra sería mucho más frecuente al no estar éstas tan ligadas entre sí.

En definitiva, podemos concluir que la propia batalla del Ebro no ha sido la principal responsable del deterioro actual del Poble Vell, sino las posteriores actuaciones antrópicas sobre el mismo. Con el fin de evitar una mayor destrucción de estos vestigios tan singulares, sería vital la realización de obras tanto de consolidación como de restauración¹ siempre que se quiera intervenir en el Poble Vell ya que, de esta manera, el impacto del ser humano no sería tan determinante.

Per saber-ne més: CLUA MICOLA, P., SÁNCHEZ CERVELLÓ, J., MARGALEF FANECA, C., 2007, *Corbera d'Ebre. 200 ANYS D'HISTÒRIA. 1800-2007*, Ajuntament de Corbera d'Ebre.

1. En algunas zonas del Poble Vell ya se han realizado algunas obras de consolidación, como es el caso de la calle Pinyeres o el entorno de la plaza de Sant Pere durante los últimos meses del 2007 (Fuente: poblevell.cat).

